

Mcad UV
MÀSTER DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT
www.mcad.es

tidl
I N S T I T U T
I N T E R U N I V E R S I T A R I D E
D E S E N V O L U P A M E N T L O C A L

Trabajo Fin de Máster

Máster en Cooperación al Desarrollo

Especialidad en Planificación Integral del Desarrollo Local

2023-2024

**VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA**

Evolución, conservación y percepción social de los manglares: Análisis de caso de estudio de la región de Atsimo- Andrefana (Madagascar)

Alumno: Néstor Siurana Ferrandis

Tutor: José Javier Serrano Lara

Índice

1. Introducción	8
1.1 Justificación	9
1.2 Antecedentes	12
1.3 Hipótesis y objetivos de investigación	14
1.4 Estructura	16
2. Marco teórico	16
2.1 Los manglares y su importancia	16
2.2 Desarrollo económico y su impacto en el ecosistema	19
2.3 Aspectos sociales y territoriales	22
2.4 Cambio climático y su afección en los manglares	24
2.5 Desarrollo rural y sostenibilidad	25
2.6 Relación con los ODS	30
3. Contexto	31
3.1 Contexto geográfico	32
3.2 Contexto socioeconómico	36
3.3 Problemática de los manglares en Atsimo-Andrefana	38
4. Metodología y fuentes de información	41
5. Resultados	45
5.1 Percepción de la población local ante la deforestación de los manglares	46
5.2 Cambios de usos de los manglares a través de las herramientas cartográficas	63
5.3 Ejemplo de buena práctica (ONG Bel Avenir)	69
6. Discusión	71
7. Conclusiones	77
8. Bibliografía	80
9. Anexo	94

Índice de Tablas

Tabla 1. Sexo de los encuestados _____	43
Tabla 2. Grupos de edad de los encuestados _____	44
Tabla 3. Ocupación de los encuestados _____	44
Tabla 4. Relación entre la Pregunta 5 y los Grupos de edad mediante Chi-cuadrado _	51
Tabla 5. Pérdida de manglar en Atsimo-Andrefana durante 1985, 2000 y 2023 _____	66
Tabla 6. Pérdida de manglar en Morombe-Befandeva durante 1985, 2000 y 2023 ____	67
Tabla 7. Pérdida de manglar en Belalanda-Soalara durante 1985, 2000 y 2023 _____	68

Índice de Figuras

Figura 1. Modelo conceptual del proceso de secuestro de carbono en manglares _____	19
Figura 2. Región de Atsimo-Andrefana _____	32
Figura 3. Mapa de usos del suelo y relieve topográfico de Madagascar _____	33
Figura 4. Clasificación climática de Köppen-Geiger para Madagascar _____	34
Figura 5. Evolución de la deforestación en Madagascar entre 1953 y 2014 _____	39
Figura 6. Localidades dónde se han realizado las encuestas a la población _____	42
Figura 7. Respuestas a la pregunta: ¿Cree que hay problemas medioambientales en la zona? _____	46
Figura 8. Grupos de edad de las personas que están muy de acuerdo con que existen problemas medioambientales en la zona _____	47
Figura 9. Respuestas a la pregunta: ¿Cree que el cambio climático está afectando a la zona? _____	47
Figura 10. Respuestas a la pregunta: ¿Cree que el cambio climático está afectando a la zona? según grupos de edad _____	48
Figura 11. Respuestas a la pregunta: ¿Sabe que son los ODS? _____	49
Figura 12. Grupos de edad que no conocen los ODS _____	49
Figura 13. Respuestas a la pregunta: ¿Conoce el proyecto de recuperación del manglar de la ONG Bel Avenir? ¿Ha participado en él? _____	50

Figura 14. Grupos de edad de las personas que conocen y han participado en el proyecto de la ONG Bel Avenir _____	50
Figura 15. Respuestas a la pregunta: ¿Cómo ve el futuro de esta zona? _____	51
Figura 16. Respuestas a la pregunta: ¿Cómo ve el futuro de esta zona? según grupos de edad _____	52
Figura 17. Respuesta a la pregunta: ¿Ha notado cambios en la cantidad de vegetación de los manglares en su área durante los últimos años? _____	52
Figura 18. Respuestas a la pregunta: ¿Ha notado cambios en la cantidad de vegetación de los manglares en su área durante los últimos años? según sectores de actividad _____	53
Figura 19. Respuestas a la pregunta: ¿Cree que la pérdida de los manglares es un problema en su comunidad? _____	53
Figura 20. Respuestas a la pregunta: ¿Cree que la pérdida de los manglares es un problema en su comunidad? según sectores de actividad _____	54
Figura 21. Respuestas a la pregunta: ¿Qué impacto cree que tiene la deforestación de los manglares en su vida cotidiana? _____	54
Figura 22. Respuestas a la pregunta: ¿Qué impacto cree que tiene la deforestación de los manglares en su vida cotidiana? según grupos de edad _____	55
Figura 23. Respuestas a la pregunta: ¿Tiene conocimiento de las leyes o regulaciones locales relacionadas con la conservación de los manglares? _____	55
Figura 24. Respuestas a la pregunta: ¿Tiene conocimiento de las leyes o regulaciones locales relacionadas con la conservación de los manglares? según sexo _____	56
Figura 25. Respuestas a la pregunta: ¿Qué actividades cree que son responsables de la deforestación de los manglares en su área? _____	56
Figura 26. Respuestas a la pregunta: ¿Qué actividades cree que son responsables de la deforestación de los manglares en su área? según sectores de actividad _____	57
Figura 27. Respuestas a la pregunta: ¿Participa en actividades relacionadas con la conservación de los manglares o el desarrollo sostenible en su comunidad? _____	57
Figura 28. Respuestas a la pregunta: ¿Participa en actividades relacionadas con la conservación de los manglares o el desarrollo sostenible en su comunidad? según grupos de edad _____	58
Figura 29. Respuestas a la pregunta: ¿Ha experimentado eventos climáticos extremos, como inundaciones o sequías, en su área en los últimos años? _____	58
Figura 30. Respuestas a la pregunta: ¿Ha experimentado eventos climáticos extremos, como inundaciones o sequías, en su área en los últimos años? según los sectores de actividad _____	59

Figura 31. Respuestas a la pregunta: ¿Cree que la pérdida de manglares ha influido en estos eventos? _____	59
Figura 32. Respuestas a la pregunta: ¿Qué piensa sobre la importancia de los manglares en la protección de su comunidad contra desastres naturales como ciclones y tsunamis? ____	60
Figura 33. Respuestas a la pregunta: ¿Qué piensa sobre la importancia de los manglares en la protección de su comunidad contra desastres naturales como ciclones y tsunamis? dividida según sectores _____	60
Figura 34. Respuestas a la pregunta: ¿Cuál de las siguientes políticas o medidas cree que sería más efectiva para frenar la deforestación de los manglares en su área? _____	61
Figura 35. Respuestas a la pregunta: ¿Qué tipo de apoyo gubernamental o internacional considera necesario para implementar con éxito políticas de conservación de manglares en su comunidad? _____	62
Figura 36. Situación actual del manglar en la región de Atsimo-Andrefana _____	64
Figura 37. Figura 43. Evolución temporal de la superficie de manglares de Atsimo-Andrefana en los años 1985, 2000 y 2023 _____	65
Figura 38. Evolución temporal de la superficie de manglares en el área Morombe-Befandeva en los años 1985, 2000 y 2023 _____	66
Figura 39. Evolución temporal de la superficie de manglares en el área Belalanda-Soalara en los años 1985, 2000 y 2023 _____	68
Figura 40. Evolución temporal del manglar en el área de actuación del proyecto de reforestación de la ONG Bel Avenir (Tsingoritelo-Belalanda) _____	71

Índice de Acrónimos

AP- Áreas Protegidas.

CBD- Convención sobre la Diversidad Biológica.

CCKP - Portal de Conocimientos sobre el Cambio Climático.

CEC - Comisión de las Comunidades Europeas.

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

GCT - Objetivos de Conservación Global.

GEE - Google Earth Engine.

GSAP - Atlas Subnacional de la Pobreza.

IPCC - Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

IRS- Satélite Indio de Teledetección.

ISME - Sociedad Internacional de Ecosistemas de los Manglares.

ITTO - Organización Internacional de las Maderas Tropicales.

MAEC – Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

MCAD – Máster en Cooperación al Desarrollo.

NASA - Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

ND-GAIN - Iniciativa de Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame.

ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ONG – Organización No Gubernamental.

ONU – Organización de las Naciones Unidas.

REDD - Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal.

REDEX – Red Extremeña de Desarrollo Rural.

SIG – Sistemas de Información Geográfica.

SPOT – Satélite Para la Observación de la Tierra.

SPSS - Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales.

SWIO-MCR - Iniciativa Regional para la Conservación de los Manglares del Océano Índico Occidental.

TFM – Trabajo Final de Máster.

UICN - Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

UNEP/PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

UNEP-WCMC - Centro de Vigilancia de la Conservación Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

UNESCO-MAB - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - Programa El Hombre y la Biosfera.

UNFCCC - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

UNU-INWEH - Instituto Universitario de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud.

USAID - Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

USGS – Servicio Geológico de los Estados Unidos.

WFP/PMA – Programa Mundial de Alimentos.

WRI – Instituto de Recursos Mundiales.

WWF - Fondo Mundial para la Naturaleza.

Resumen

Los manglares son ecosistemas únicos presentes en latitudes tropicales que actúan como captadores de carbono y protectores ante desastres naturales, representando una función ecológica esencial tanto para la naturaleza como para el ser humano. Las costas de la isla de Madagascar se han visto afectadas por el desarrollo económico, que ha implicado el retroceso y la destrucción de los manglares. Este hecho ha provocado consecuencias medioambientales en las costas y una afección clara desde el punto de vista social y territorial. Las consecuencias de estos cambios se están viendo cada vez más claros como resultado de los efectos vinculados al cambio climático, que afectan a la población de una manera notable.

El objetivo de este trabajo es realizar un diagnóstico de la región de Atsimo-Andrefana (suroeste de Madagascar), sobre el estado de los manglares y su evolución durante los últimos 40 años. Para ello, se ha llevado a cabo una metodología mixta que combina encuestas realizadas a la población local y un análisis cartográfico para cuantificar los cambios en la superficie de los manglares. Entre los principales resultados de la investigación encontramos que la población es, en gran parte, consciente del cambio climático y las problemáticas ambientales, aunque Atsimo-Andrefana ha perdido la mitad de la superficie cubierta por manglares. No obstante, organizaciones internacionales están llevando a cabo acciones exitosas para la recuperación de los manglares.

Palabras clave: Manglares, Madagascar, Desarrollo económico, Deforestación, Sostenibilidad.

Abstract

Mangroves are unique ecosystems present in tropical latitudes that act as carbon capturers and protectors against natural disasters, representing an essential ecological function for both nature and humans. The coasts of the island of Madagascar have been affected by economic development, which has led to the decline and destruction of mangroves. This fact has caused environmental consequences on the coasts and a clear impact from a social and territorial point of view. The consequences of these changes are becoming increasingly clear as a result of the effects linked to climate change, which affect the population in a notable way.

The objective of this work is to carry out a diagnosis of the Atsimo-Andrefana region (southwest of Madagascar), on the state of the mangroves and their evolution during the last 40 years. To achieve this, a mixed methodology has been carried out that combines surveys of the local population and a cartographic analysis to quantify changes in the surface of the mangroves. Among the main results of the research, we find that the population is, to a large extent, aware of climate change and environmental problems, although Atsimo-Andrefana has lost half of the surface covered by mangroves. However, international organizations are carrying out successful actions to recover mangroves.

Keywords: Mangroves, Madagascar, Economic development, Deforestation, Sustainability.

1. Introducción

Los manglares son ecosistemas costeros cruciales repletos de biodiversidad que ofrecen una gran variedad de servicios ecológicos esenciales a las comunidades locales (Rasolofo, 1993). Sin embargo, estos mismos medios de vida están amenazados considerablemente por factores antropogénicos. El reconocimiento de que los manglares representan un bioma único entre los ecosistemas terrestres y marinos debería conducir a prácticas de gestión sostenible que tengan en cuenta no sólo las consideraciones biológicas sino también los aspectos sociales, culturales o económicos, y que garanticen su conservación para las generaciones futuras (Dahdouh-Guebas et. al, 2021).

Los manglares de Madagascar son un área biótica formada por árboles tolerantes al agua salada en las zonas costeras intermareales cercanas a los cursos de agua dulce. Es una ecorregión importante dentro de la zona afrotropical definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 2024). Este ecosistema ocupa una superficie de 5.500 kilómetros cuadrados (un 1% de toda la superficie del país), y se encuentra en una encrucijada crítica. El desarrollo económico, necesario para el progreso social, ha impulsado la expansión de actividades como la agricultura, la acuicultura o el turismo, entre otras, lo que ha generado un impacto significativo en estos ecosistemas tan frágiles, pero a la vez tan importantes. La deforestación y la degradación de los manglares ha conllevado graves consecuencias ambientales, sociales y territoriales, especialmente en el contexto de cambio climático que vivimos en la actualidad.

En Madagascar, los manglares se encuentran principalmente a lo largo de la costa occidental. Tienen diferentes condiciones ambientales y climáticas fomentadas por la combinación de varios factores como la existencia de una plataforma costera baja, un rango de marea alto y un suministro constante de agua dulce de numerosos ríos que transportan una alta carga de sedimentos que se depositan a lo largo de la costa (CEC, 1992). Además, los manglares de Madagascar son de una categoría singular puesto que están estrechamente asociados con los arrecifes de coral, los cuales son protectores naturales de los manglares del oleaje del océano (Rasolofo, 1993).

Comprender la dinámica entre el desarrollo rural, el crecimiento económico y la conservación de los manglares en Atsimo-Andrefana es la clave para garantizar la

sostenibilidad a largo plazo de estos ecosistemas y el bienestar de las personas que dependen de ellos.

1.1 Justificación

Esta investigación se centra en la situación crítica de los manglares en la costa suroeste de Madagascar, donde el desarrollo económico a lo largo de los años ha provocado la deforestación y degradación de estos ecosistemas vitales. Este problema ha provocado graves consecuencias ambientales, sociales y territoriales, que ahora se ven agravadas por el cambio climático.

Entre las motivaciones que nos llevan a estudiar el estado de los manglares en la región de Atsimo-Andrefana (Madagascar), encontramos cinco razones principales. En primer lugar, los manglares son ecosistemas muy importantes que ofrecen múltiples beneficios tanto a la sociedad como al medio ambiente. Estos beneficios incluyen una excelente protección costera contra la erosión y las inundaciones (Barbier, 2019). Además, los manglares sirven como barrera natural contra fenómenos climáticos extremos y protegen de desastres a las comunidades locales y la infraestructura costera existente (Dasgupta, 1996). A su vez, albergan una amplia variedad de flora y fauna, incluidas especies endémicas, convirtiéndose en un ecosistema crucial para la vida marina (Ellison y Farnsworth, 1996). Finalmente, estos ecosistemas son de gran importancia, ya que almacenan grandes cantidades de carbono y juegan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático en las zonas costeras (Alongi, 2018).

En segundo lugar, los manglares en el área de estudio están amenazados por una serie de factores, como la tala ilegal, la contaminación o el cambio climático. Por lo tanto, es crucial revelar estos hechos a la sociedad y conocer la visión sobre este tema para visibilizar y concienciar sobre el alcance del problema. En los últimos años, la tala de manglares para la producción de carbón vegetal, la construcción y la ampliación de tierras agrícolas ha diezmado significativamente la superficie de manglares (Aina et al., 2023). Además, la creciente contaminación por agroquímicos, la acuicultura extensiva y la sobreexplotación de los recursos han degradado la calidad ambiental de los manglares

(Dahdouh-Guebas et al., 2005; Primavera, 2006). En resumen, la pérdida de manglares aumenta la vulnerabilidad de las costas a la erosión, reduce drásticamente la biodiversidad y tiene un impacto negativo en las comunidades locales que dependen de estos ecosistemas para su vida diaria (UNEP, 2021).

En tercer lugar, en la zona existe la necesidad de elaborar un estudio integral sobre la problemática actual, ya que es vital evaluar el estado actual de los manglares en la costa suroeste de Madagascar y realizar el pertinente diagnóstico para comprender las repercusiones del desarrollo económico en la región. Además, es necesario desarrollar un análisis para identificar las causas de la deforestación y degradación de los manglares, incluyendo los factores económicos, sociales y políticos.

Según el IPPC (2021), en todo diagnóstico integral -en este caso destinado a los manglares-, es necesario estudiar las consecuencias ambientales, sociales y territoriales de la pérdida de biodiversidad, haciendo especial énfasis en la vulnerabilidad al cambio climático. También surge la necesidad de elaborar una serie de propuestas. Es necesario diseñar una serie de estrategias y medidas para la gestión sostenible de los manglares, buscando un equilibrio entre desarrollo rural, agricultura, crecimiento económico y protección del medio ambiente (FAO, 2020). Además, una gran motivación a la hora de realizar este estudio es que la región de Atsimo-Andrefana es una de las regiones de Madagascar con mayor extensión de manglares. Sin embargo, el estado de los manglares en esta región es poco conocido y no existen demasiados estudios sobre su gran relevancia y todavía menos, sobre su pérdida.

En cuarto lugar, existe el estímulo de aportar información valiosa y nueva sobre la situación de los manglares en Madagascar y las estrategias para su gestión sostenible. También se busca con este estudio brindar información útil a las autoridades locales, las comunidades y las organizaciones involucradas en la gestión de los recursos naturales, para que, de esta forma, puedan ayudar a la toma de decisiones, al igual que realizar una labor de sensibilización social a la población de la región, buscando la comprensión de la importancia de los manglares y la necesidad de su protección. En definitiva, el estudio busca aportar datos relevantes y contribuir a la comunidad científica.

Y, por último, en quinto lugar, existe una motivación personal de relacionar la temática del TFM con la cooperación, en este caso con la cooperación ambiental. La crisis ambiental actual, caracterizada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental, exige un enfoque global y cooperativo para abordarla. Los manglares, como ecosistemas vitales para el planeta, se encuentran particularmente amenazados por las actividades humanas, y éstas mismas actividades deben ser las que reviertan la situación. El estudio de la problemática de los manglares en la costa suroeste de Madagascar se relaciona directamente con la cooperación ambiental en diferentes niveles.

A nivel internacional, los manglares son reconocidos como ecosistemas de importancia global por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO). Además, existen numerosos programas de cooperación ambiental destinados a los manglares. La Iniciativa Regional para la Conservación de los Manglares del Océano Índico Occidental (SWIO-MCR), es un ejemplo, ya que tiene como objetivo promover la conservación y el uso sostenible de los manglares en la región del Océano Índico Occidental (WWF, 2023). Otros ejemplos de relevancia en el panorama de la cooperación ambiental, son el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), que tiene como objetivo, en una de sus líneas, promover la conservación y el uso sostenible de los manglares a nivel global, o los diferentes programas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que desde 2006, ha liderado más de 30 proyectos directamente relacionados con los ecosistemas de manglares en todo el mundo (FAO, 2024).

A nivel nacional, existen numerosos programas, tanto gubernamentales como extranjeros, para la conservación de los manglares. En el ámbito gubernamental, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Madagascar está llevando a cabo planes de acción basados en jornadas de plantación de manglares que tienen como objetivo aumentar la superficie de árboles y frenar de esta manera la deforestación (Gobierno de Madagascar, 2024). En el ámbito extranjero, encontramos numerosos programas de cooperación exterior acerca de los manglares en Madagascar, destacando el de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que ha

lanzado una nueva Estrategia Nacional Integral de Manglares para proteger los manglares de Madagascar y apoyar los medios de vida de las comunidades que habitan en zonas cercanas a manglares (Embajada de Estados Unidos en Madagascar, 2022). Por lo tanto, y añadiendo además mi experiencia personal vinculada a las prácticas del MCAD en Madagascar con una ONG que realiza proyectos de restauración de los manglares, podemos afirmar que existe un lazo estrecho entre la cooperación ambiental y la conservación de los manglares, un hecho que muestra la vinculación de este estudio con la cooperación.

1.2 Antecedentes

Los manglares cubren aproximadamente entre 13 y 19 millones de hectáreas a nivel mundial, distribuidos a lo largo de las regiones tropicales y subtropicales, de ahí su importancia ecológica (WWF, 2022). Estos ecosistemas se encuentran en más de 100 países, encontrándose la mayor concentración en Asia (42%), en América (26%), en África (23%) y en Oceanía (10%) (Spalding et. al, 2010).

Existen numerosos estudios acerca de los manglares (alrededor de 70.000 resultados en Google Académico), que señalan sus funciones, su importancia o su extensión, tanto a nivel global como en diferentes partes concretas del planeta, aunque si prestamos atención en Madagascar y en concreto en Atsimo-Andrefana, los resultados se reducen de manera considerable. Además, estos estudios presentan un amplio abanico de metodologías para comprobar cambios en su distribución, como pueden ser las entrevistas, las encuestas a la población local, las observaciones de campo, la teledetección o el estudio de imágenes satelitales, entre otras. Si hablamos de estudios sobre manglares y diferentes metodologías empleadas alrededor del mundo encontramos algunos ejemplos destacables.

A nivel global encontramos estudios en la mayoría de países de latitudes tropicales y subtropicales, con diferentes metodologías muy interesantes como, por ejemplo, el estudio de Dahdouh-Guebas et. al (2004), que evaluó con un enfoque mixto la estructura de la vegetación y la dinámica de las comunidades de manglares durante un

período de 25 años en Gazi (Kenia) utilizando fotografías aéreas, entrevistas a ancianos de las aldeas locales y observaciones de campo.

Otros autores como Fromard et. al (2004), han estudiado cómo los cambios costeros producidos por la erosión durante los últimos 50 años han determinado la estructura y composición de los manglares de la Guayana Francesa utilizando técnicas de teledetección (imágenes del satélite SPOT) y estudios de campo. En el sur de Nigeria, una de las regiones con más manglares de África, autores como James et. al (2013) han logrado poner en valor la importancia social de los manglares en la sociedad mediante encuestas en los hogares de las comunidades más rurales del delta del río Níger.

También existen estudios como el de Navak & Bahuguna (2001), que consistió en crear una gran base de datos sobre la extensión espacial de los manglares en la India mediante las imágenes del satélite IRS y comprobar la degradación de los manglares en diferentes años. Demostraron que, a partir de 1985, la adopción de medidas de conservación y la planificación de diversas acciones de gestión, habían conseguido aumentar significativamente la extensión de los bosques de manglares.

Como hemos podido comprobar, existen diversos estudios a nivel mundial sobre los manglares, pero el número de investigaciones disminuye considerablemente al enfocarse en países en vías de desarrollo, cómo es el caso de Madagascar. Podemos encontrar algunos análisis interesantes sobre los manglares en el país, pero no hay casi trabajos en la región concreta de Atsimo-Andrefana, un hecho que motiva a la hora de realizar esta investigación. A nivel nacional dentro de Madagascar podemos encontrar los siguientes:

Rasolofo (1997), elaboró un plan de gestión para garantizar la supervivencia a largo plazo de los manglares en la región de Morondava basándose en sus estudios sobre la escasez de madera en los árboles de los manglares y la sobreexplotación que esta misma sugiere. Otros autores contrastados como Giri & Muhlhausen (2008), interpretaron datos satelitales de series temporales de 1975, 1990, 2000 y 2005 para identificar los factores responsables de la deforestación de los manglares en

Madagascar, concluyendo que las dos mayores causas son la conversión de tierra para la agricultura (35%) y la tala de árboles (16%).

Fan et. al (2023), evaluaron la efectividad espacial de las áreas protegidas (AP) con manglares en Madagascar para lograr los Objetivos de Conservación Global (GCT) usando técnicas de teledetección y big data en Google Earth Engine (GEE), concluyendo que las áreas protegidas tienen efectos significativos y favorables en la conservación de los manglares. Otros estudios, se centran en problemáticas específicas, como la investigación de Pasqualini et. al (1999), que, mediante métodos cartográficos, analizó las alteraciones de los manglares resultantes de las actividades acuícolas en la marisma de Mahajamba, al noroeste de Madagascar. Por otra parte, la investigación de Jones et. al (2016), usa mapas del USGS producidos a partir de datos Landsat para calcular la dinámica de los manglares de Madagascar desde 1990 a 2010, centrándose en cuatro áreas de interés diferentes a lo largo del norte del país.

En cuanto a la región de Atsimo-Andrefana, los estudios son muy reducidos, resaltando únicamente dos investigaciones. En primer lugar, la de Scales & Friess (2019), que investigaron el uso de la madera y los impactos de la tala en los bosques de manglares de la Bahía de los Asesinos mediante técnicas de evaluación rural rápida y mediciones en 60 parcelas de vegetación diferentes. En segundo lugar, encontramos el estudio de Onjanamboara et. al (2018), que resaltó la evolución de los manglares en Ankiembe-Sarodrano entre 1987 y 2012, identificando las presiones y las amenazas a las que se enfrentan los manglares mediante un enfoque dual que combina el procesamiento de imágenes satelitales y las mediciones de campo.

1.3 Hipótesis y objetivos de la investigación

La hipótesis de investigación planteada es la siguiente: “El estado actual de los manglares en la región de Atsimo-Andrefana está deteriorado y en retroceso como consecuencia de diversas actividades humanas no sostenibles y la falta de conciencia social sobre el problema”.

Esta hipótesis de investigación se centra en la región específica, Atsimo-Andrefana, y en una variable específica, el estado actual de los manglares. No obstante, se analiza la evolución para poder comparar y saber su estado en el período actual.

Por tanto, el objetivo general de este TFM es realizar un diagnóstico completo del estado de los manglares en la región de Atsimo-Andrefana (Madagascar) y comprobar la evolución de estos ecosistemas entre 1985 y la actualidad. Para alcanzar este objetivo general, se han establecido los siguientes objetivos específicos:

- *Realizar un diagnóstico teórico sobre el estudio de los manglares.*

Este objetivo específico comprende la revisión bibliográfica sobre los manglares de la región y la elaboración de un diagnóstico teórico previo al objetivo general.

- *Cuantificar y analizar los cambios principales que han sufrido los manglares a lo largo del tiempo y comprobar su situación actual.*

El siguiente objetivo busca mostrar la situación actual y la evolución de los manglares a lo largo del tiempo mediante la cuantificación de la superficie y la representación cartográfica.

- *Conocer la opinión de los agentes implicados directa e indirectamente tanto de los procesos de degradación como de restauración ambiental de los manglares.*

El objetivo resultante trata de comprender la valoración y concienciación que hace la población de la zona de estudio de los diferentes aspectos que rodean al manglar, mediante el análisis de las encuestas realizadas a la población de Atsimo-Andrefana.

- *Presentar un ejemplo de buena práctica como base para futuras acciones de mejora en la zona de estudio.*

El objetivo correspondiente busca exponer los resultados de un proyecto de reforestación del manglar exitoso llevado a cabo por una ONG ambiental en la zona.

1.4 Estructura

En este apartado se expone la estructura del TFM, que en este caso se corresponde con una estructura propia de un estudio de investigación. En primer lugar, encontramos la introducción, apartado dónde se presenta el tema de investigación, se justifica la importancia del estudio y se describen las hipótesis y objetivos que se persiguen.

En segundo lugar, encontramos el marco teórico, dónde se incluye una extensa revisión de la literatura relevante sobre el tema, haciendo énfasis en los diferentes aspectos notables a la hora de estudiar los manglares.

En tercer lugar, encontramos el contexto, dividido en geográfico y socioeconómico, aspectos clave para comprender las dinámicas de la región dónde se lleva a cabo el estudio. En cuarto lugar, encontramos la metodología, esencial para comprender cómo se ha llevado a cabo el estudio y cuáles han sido las herramientas y técnicas utilizadas.

En quinto lugar, encontramos la parte central del TFM, los resultados y la discusión. Aquí se exponen los resultados obtenidos y el análisis de los mismos. Tras el análisis de los resultados y la discusión, encontramos un apartado dedicado a las conclusiones. Por último, encontramos la bibliografía utilizada para llevar a cabo el estudio y los anexos, en este caso la encuesta a la población local y el archivo fotográfico.

2. Marco teórico

2.1 Los manglares y su importancia

Los manglares son ecosistemas costeros únicos y esenciales que se encuentran en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Estos bosques distintivos crecen entre la tierra y el mar, prosperando en condiciones de alta salinidad y mareas cambiantes. Están caracterizados por una variedad de árboles y arbustos tolerantes a la sal y albergan una rica biodiversidad en su interior, desempeñando funciones ecológicas y socioeconómicas cruciales (Cormier-Salem, 1999).

Según la Convención de Ramsar sobre los Humedales (Global Mangrove Alliance), los manglares son: "bosques que se encuentran en la zona intermareal, donde la tierra se encuentra con el mar, en latitudes tropicales y subtropicales, estando caracterizados por su densa vegetación arbórea y arbustiva tolerante a la sal, y por sus suelos fangosos y anóxicos" (2018). Estos ecosistemas se distinguen y son únicos por tres características clave:

- La vegetación. Los manglares son ecosistemas dominados por árboles y arbustos leñosos que han desarrollado adaptaciones fisiológicas únicas para tolerar la salinidad del agua del mar (Hogarth, 2007). Según Tomlinson (1986), las especies más comunes de manglares en Madagascar son el mangle rojo (*Rhizophora mangle*), el mangle blanco (*Laguncularia racemosa*) y el mangle negro (*Avicennia germinans*).
- Los suelos. Los suelos son un aspecto muy importante para el crecimiento de los manglares. Los manglares crecen en suelos fangosos y anóxicos, ricos en materia orgánica en descomposición. Estos suelos albergan grandes comunidades de microorganismos que juegan un papel esencial en el ciclo de nutrientes del ecosistema (Alongi, 2009).
- La hidrología. Los manglares están sujetos a inundaciones periódicas por las mareas y los ríos, lo que crea un ambiente dinámico para las diferentes especies que habitan en estos ecosistemas (Woodroffe et al., 1992).

Además, los manglares son ecosistemas altamente productivos y biodiversos que tienen una importancia ecológica muy importante, entre las cuales destacan cuatro funciones esenciales.

En primer lugar, encontramos la protección de la biodiversidad. Los manglares albergan una rica diversidad de especies, incluyendo peces, crustáceos, aves, reptiles y mamíferos. Estos ecosistemas proporcionan los hábitats de cría y lugares de alimentación para muchas especies marinas y terrestres.

En segundo lugar, encontramos el ciclo de nutrientes. Los manglares juegan un papel fundamental en el ciclo de nutrientes costeros. Las hojas en descomposición y

otros materiales orgánicos aportan nutrientes esenciales al ecosistema, que sustentan la cadena alimentaria (FAO, 2024). Wolanski (1992), destacó el papel crucial de los manglares en el almacenaje y la retención de nutrientes en los ecosistemas costeros.

En tercer lugar, la protección costera. Los manglares actúan como barreras naturales contra la erosión costera causada por olas y tormentas. Sus raíces ayudan a estabilizar la costa y evitan que el agua salada entre en los acuíferos de agua dulce. Los manglares ralentizan el flujo de agua a medida que la tormenta avanza tierra adentro y reducen las olas, lo que reduce significativamente los daños detrás de los manglares (McIvor et. al, 2012).

Por último, encontramos la absorción de carbono. Los manglares son sumideros de carbono eficaces, que almacenan grandes cantidades de carbono en sus sedimentos. Esto ayuda a mitigar el cambio climático al eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera (Siikamäkia et. al, 2012).

Como se puede observar en la *Figura 1*, los árboles y las plantas del manglar absorben el dióxido de carbono de la atmósfera durante el proceso de la fotosíntesis. Parte del carbono se pierde a la atmósfera a través de la respiración y el resto se almacena en las hojas, ramas y raíces de las plantas que se encuentran en el manglar. Estas hojas muertas, ramas y raíces que contienen carbono quedan enterradas en el suelo, que frecuentemente, si no siempre, suele estar cubierto por las aguas de las mareas. Este entorno pobre en oxígeno provoca una descomposición muy lenta de los materiales vegetales, lo que da como resultado un almacenamiento significativo de carbono.

Los estudios de Donato et al. (2011) estimaron que los manglares almacenan hasta 1000 toneladas de carbono por hectárea, lo que los convierte en uno de los ecosistemas de almacenamiento de carbono más eficientes del mundo, más que los bosques de cualquier región del planeta.

Figura 1. Modelo conceptual del proceso de secuestro de carbono en manglares.

Fuente: Ashokri. (2015, p. 36).

2.2 Desarrollo económico y su impacto en el ecosistema

Los manglares son ecosistemas costeros que brindan una amplia gama de beneficios ecológicos y socioeconómicos. Sin embargo, el desarrollo económico, impulsado por actividades como la agricultura, la acuicultura, la infraestructura y el turismo, amenaza la integridad de estos ecosistemas (Barbier & Cox, 2003). Este apartado analiza el impacto del desarrollo económico en los manglares.

El desarrollo económico afecta negativamente a los manglares de diversas maneras, entre las cuales destacan las siguientes:

- La deforestación. La conversión de las tierras ocupadas por manglares para la agricultura, la acuicultura, la urbanización y otros usos del suelo son la principal amenaza para estos ecosistemas, siendo la tala de árboles para leña y madera la principal causa de la deforestación de manglares a nivel mundial (Polidoro et. al, 2010).

- La contaminación. Las actividades agrícolas e industriales generan contaminación por sedimentos, nutrientes, pesticidas y otros productos químicos, degradando la calidad del agua y dañando considerablemente los manglares (Spalding et. al, 2010).
- La sobreexplotación de los recursos. La pesca excesiva, la extracción de madera y la recolección de productos forestales no madereros agotan los recursos de los manglares y alteran sus ecosistemas (Valiela et. al, 2001).
- El cambio climático. El aumento del nivel del mar, la acidificación del océano y los eventos climáticos extremos, asociados con el cambio climático, amenazan la supervivencia de los manglares a nivel mundial, y más aún en países en vías de desarrollo (McLeod & Salm, 2006).

El estudio de Bhowmik et. al (2022), profundiza en las diversas facetas que conlleva la deforestación de manglares. Esto incluye la pérdida de biodiversidad que acaba con la riqueza de diversas formas de vida que coexisten en el ecosistema; degradación de los servicios ecosistémicos, donde las provisiones de la naturaleza comienzan a disminuir; mayor vulnerabilidad a fenómenos climáticos extremos que amenazan la seguridad y la estabilidad del ecosistema; pérdida de medios de vida y cambios en los ciclos hidrológicos.

Según el autor, los manglares son descritos como un oasis de vida en el ámbito acuático donde conviven un gran número de diferentes especies vegetales y animales. Muchas de estas especies son endémicas y dependen únicamente de estos ecosistemas para su supervivencia. La deforestación de estos exuberantes paraísos verdes está acabando con ecosistemas enteros: fragmenta sus hábitats, llevándolos por el camino de la extinción (Bhowmik et. al, 2022).

Los manglares, protectores de las costas, también son áreas clave en el ecosistema global, ya que brindan una serie de servicios esenciales tanto para el planeta como para las comunidades locales. Estos sistemas naturales sirven como filtradores de contaminantes y sumideros de carbono, atrayendo a su vez altas cantidades de pescado a

las pesquerías locales. La seguridad costera está en juego y la prosperidad económica de las comunidades locales están en peligro (Bhowmik et al., 2022).

Estos ecosistemas desempeñan un papel vital como escudos naturales a lo largo de las costas, ayudando a reducir los efectos de las marejadas ciclónicas o los tsunamis cuando tocan tierra. La destrucción de esos ecosistemas forestales es paralela a la exposición que, a su vez, despoja a esta defensa natural, lo que hace que el riesgo de inundaciones y otros desastres costeros (incluidos daños que pueden provocar la pérdida de vidas y propiedades) sea aún mayor. Los manglares son esenciales para la seguridad alimentaria y el bienestar económico de las comunidades costeras. La deforestación de estos ecosistemas priva a estas comunidades de sus recursos tradicionales, como la pesca, la recolección de mariscos y el turismo, empujándolas hacia la pobreza y la inseguridad alimentaria (Bhowmik et. al, 2022).

Los manglares también son reguladores del agua, por lo que contribuyen a los ciclos hidrológicos, que tienen un papel muy importante. La deforestación aumenta este desequilibrio, alterando los ciclos. Por lo tanto, se sienten efectos adversos sobre la calidad del agua. Esto incluye la intrusión salina en los acuíferos y la falta de recursos de agua dulce en las comunidades costeras (Bhowmik et. al, 2022).

Por otro lado, el estudio de Maiti & Chowdhury (2013), afirma que los efectos de la contaminación en los manglares incluyen: altos cambios en las concentraciones de carbono orgánico total y metales pesados, bioacumulación de metales y competencia entre los principales cationes y metales pesados debido al aumento de la salinidad. Si bien hay diferencias importantes entre la pesca de subsistencia y la comercial (Reis-Filho et.al, 2019), los impactos negativos de la pesca en los manglares son diversos y abarcan aspectos ambientales, ecológicos y socioeconómicos.

En primer lugar, encontramos la degradación del hábitat. La pesca no sostenible resulta en la destrucción de los manglares, alterando el hábitat natural de muchas especies de peces, crustáceos y otras formas de vida silvestre que dependen de los manglares para su supervivencia (Baran & Hambrey, 1999).

En segundo lugar, la reducción de la biodiversidad. La sobreexplotación pesquera en los manglares lleva a la disminución de la diversidad de especies, afectando el

equilibrio ecológico del ecosistema y reduciendo la capacidad de adaptación de las poblaciones de peces y otros organismos (Baran & Hambrey, 1999).

En tercer lugar, el alto impacto en la reproducción y cría. La sobrepesca en áreas de manglares afecta a los procesos de reproducción y cría de las especies marinas, las cuales utilizan los manglares como zonas de desove y refugio para sus crías (Baran & Hambrey, 1999).

En último lugar, los conflictos socioeconómicos generados por los manglares. La competencia por los recursos pesqueros en los manglares genera conflictos entre pescadores locales, empresas privadas y comunidades que dependen de este ecosistema para su sustento, generando impactos negativos en la cohesión social y el bienestar de las comunidades (Baran & Hambrey, 1999).

2.3 Aspectos sociales y territoriales

Los manglares desempeñan un papel crucial en las sociedades y en los territorios costeros. Estos bosques distintivos albergan una rica biodiversidad y proporcionan medios de vida, seguridad alimentaria y protección contra desastres naturales para las comunidades locales. Este apartado explora los aspectos sociales y territoriales relacionados con los manglares.

Los manglares son fundamentales para el bienestar social de las comunidades costeras por diversas razones. En primer lugar, es un medio de vida. La pesca, la acuicultura, la recolección de productos forestales no madereros o el turismo son actividades económicas importantes que dependen de los manglares. Como describieron Beymer-Farris y Bassett (2012), estos ecosistemas proporcionan empleo, ingresos y seguridad alimentaria para millones de personas en todo el mundo. Fahrenberger et. al (2016), expone que muchas especies de peces pasan sus primeras etapas de desarrollo (huevos y larvas) en los manglares; luego los alevines encuentran en las raíces de los manglares alimento y refugio de los depredadores; permanecen un tiempo allí hasta que se desarrollan y posteriormente pasan su vida adulta en mar abierto, un ciclo clave en la cadena trófica. Por otra parte, un impacto básico del turismo en los manglares son los impactos directos ocasionados por la construcción y el mantenimiento de la

infraestructura vinculada a los complejos turísticos como hoteles, villas o puertos deportivos (Mejía et. al, 2010). Además, los manglares son claves en materia de seguridad alimentaria, puesto que proporcionan: leña para carbón (usada para cocinar alimentos), pesca de crustáceos y peces, caza de reptiles, uso de corteza de madera y hojas de manglar para fines medicinales y uso de elementos de los árboles para la elaboración de artesanías (Rodríguez Crespo et. al, 2019).

En segundo lugar, la cultura y las tradiciones. Según Van Lavieren et. al (2012), los manglares están profundamente arraigados en la cultura y las tradiciones de las comunidades costeras, particularmente en Madagascar. Muchas culturas tienen leyendas y prácticas religiosas asociadas con estos ecosistemas.

En tercer y último lugar, el conocimiento tradicional. Las comunidades locales tienen amplios conocimientos tradicionales sobre el manejo y uso sostenible de los manglares. Este conocimiento es muy importante para la conservación y gestión sostenible de estos ecosistemas tan vulnerables (Lugo et. al, 2014).

Los manglares también tienen un impacto significativo en la organización territorial de las comunidades costeras, destacando los siguientes aspectos:

- Los patrones de asentamiento. Los manglares a menudo determinan la ubicación de las comunidades costeras, ya que proporcionan protección contra las tormentas, las inundaciones y la erosión costera (Gravez et. al, 2013).
- La gestión territorial. Las comunidades locales a menudo desarrollan sistemas de gestión territorial tradicionales para regular el uso y acceso a los manglares. Estos sistemas son cruciales para la conservación y el manejo sostenible de estos ecosistemas (Dahdouh-Guebas et. al, 2005).
- El acceso a los recursos. Los manglares proporcionan acceso a una variedad de recursos naturales, como peces, crustáceos, madera, leña y productos forestales no madereros, que son esenciales para la subsistencia y el desarrollo local de las comunidades (Lugo et. al, 2014).

Estos tres aspectos son de notable importancia, ya que determinan la organización territorial de las comunidades locales que habitan en lugares dónde la vida gira entorno a los manglares.

2.4 Cambio climático y su afección a los manglares

El cambio climático, caracterizado por el aumento de la temperatura global, el cambio en los patrones de precipitación y el aumento del nivel del mar, representa una grave amenaza para los manglares. Estos, se enfrentan a diversas amenazas derivadas del cambio climático.

En primer lugar, el aumento del nivel del mar está afectando a gran parte de las zonas de manglares, provocando la muerte de árboles y la erosión del suelo. Se estima que el nivel del mar podría aumentar hasta un metro para 2100, inundando hasta el 50% de la superficie total de manglares actuales (IPCC, 2021). En segundo lugar, a la intrusión de agua salada. El aumento del nivel del mar y las marejadas cada vez más frecuentes introducen agua salada más adentro de los manglares, afectando negativamente a las especies de agua dulce y alterando la composición de las comunidades vegetales (Tomlinson, 1986). En tercer lugar, la acidificación de los océanos. La absorción de dióxido de carbono por parte del océano aumenta su acidez, lo que dificulta la calcificación de los corales y otros organismos marinos importantes para los ecosistemas de manglares. A pesar de que los manglares representan un pequeño porcentaje de la cubierta forestal del planeta (Giri et al., 2011), es decir, un 1% de todos los bosques del mundo, representan el 14% de toda la absorción de carbono a nivel mundial (Alongi, 2012). Por último, los cambios en los patrones de precipitación. Los cambios en los patrones de lluvia, al igual que el aumento de la intensidad de las tormentas y las sequías prolongadas, estresan a los manglares y afectan su salud (Gilman et. al, 2008).

Además, es importante destacar los impactos del cambio climático en los manglares, ya evidentes en este ecosistema desde hace tiempo. El primer impacto observable es la pérdida de cobertura forestal. La deforestación y la degradación de los manglares se han acelerado debido al aumento del nivel del mar, la intrusión de agua salada en el ecosistema y los eventos climáticos extremos (Spalding et. al, 2010). El segundo

impacto observable es la disminución de la biodiversidad. Las especies de manglares, sensibles al estrés salino y a los cambios de temperatura, están disminuyendo considerablemente, mientras que las especies más tolerantes se expanden ocupando los espacios de las especies vulnerables. Esto también altera la composición de las poblaciones de manglares y afecta a la cadena alimentaria y la fauna que vive en los humedales (McAfee, 1999). Otro impacto es la reducción de la función protectora en las costas. Según Kathiresan & Rajendran (2005), la pérdida de manglares aumenta la vulnerabilidad de las costas a la erosión, las inundaciones y las marejadas ciclónicas, poniendo en riesgo a las comunidades costeras, la habitabilidad y su infraestructura. Un último impacto del cambio climático en los manglares es la pérdida de servicios ecosistémicos. Los estudios de Dittmar et. al (2006) afirman que la degradación de los manglares afecta la provisión de servicios ecosistémicos esenciales, como la captura de carbono, la purificación del agua y el sustento a la pesca y a la acuicultura.

Para hacer frente a estos impactos que genera el cambio climático, se requieren estrategias de adaptación específicas para los manglares que según Lugo et. al (2014) pasan por:

- La restauración y reforestación de los manglares. La restauración de los bosques de manglares degradados y la reforestación de áreas deforestadas son clave para aumentar las poblaciones de manglares y aumentar su resiliencia al cambio climático. Es una de las medidas más efectivas a medio y largo plazo.
- El manejo sostenible de los recursos. La implementación de prácticas de gestión sostenible de los manglares, como la tala selectiva o la pesca responsable, es esencial para garantizar el uso sostenible del ecosistema a largo plazo. Un estudio de Sudtongkong & Webb (2008), pone en práctica el manejo sostenible de los manglares por parte de las comunidades en Tailandia y otorga resultados exitosos.
- La protección de zonas costeras. La protección de las zonas costeras con manglares, la creación de nuevas zonas de amortiguamiento o la creación de áreas protegidas ayudan a reducir el impacto del aumento del nivel del mar y la erosión costera.

- La investigación y monitoreo. La investigación científica sobre los impactos del cambio climático en los manglares y el desarrollo de sistemas de monitoreo efectivos son fundamentales para informar las estrategias de adaptación y gestión. En el caso de Atsimo-Andrefana, considero necesario un análisis a fondo de la situación.

Un estudio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) revela que más de la mitad de los ecosistemas de manglares del mundo están en riesgo de colapsar para 2050 (UICN, 2024). La UICN, órgano asesor de las Naciones Unidas en temas medioambientales, indica que casi el 20% de los manglares evaluados están en peligro o en peligro crítico, categorías que preceden a la pérdida total. El informe estima que la crisis climática podría eliminar el 17% del carbono total actual almacenado en los manglares, lo que supondría un coste social adicional de 336.000 millones de dólares para proteger a 2,1 millones de personas expuestas a inundaciones costeras (UICN, 2024). Por ello, la UICN subraya la importancia de conservar los manglares para mitigar los impactos de la crisis climática y proteger contra fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, tifones y ciclones.

Aparte de ser un ecosistema tremendamente vulnerable al cambio climático, también tiene aspectos positivos frente a este que debemos de aprovechar. Rodríguez et. al (2022) señala que entre los beneficios que aportan los manglares frente al cambio climático, se encuentran: la protección costera, la provisión de recursos maderables y de recursos pesqueros, y fijación de carbono, así como su funcionamiento como hábitat de especies. Por ello, Rodríguez et. al recalca que: “la conservación de estos ecosistemas, es una forma de atender las metas de mitigación y adaptación al cambio climático, pues los manglares capturan hasta cuatro veces más carbono que sus equivalentes terrestres y brindan protección costera ante fenómenos hidrometeorológicos” (2022).

2.5 Desarrollo rural y sostenibilidad

El concepto de desarrollo rural ha evolucionado a lo largo del tiempo, reflejando perspectivas y enfoques diferentes. Para el Banco Mundial, el desarrollo rural es: "el

proceso de transformación estructural de la economía rural, que comprende tanto la agricultura como las actividades no agrícolas, con el objetivo de mejorar el bienestar de la población rural en su conjunto y reducir la pobreza" (2010).

Para REDEX, el desarrollo rural es "el proceso de crecimiento y revitalización equilibrado, integrado y autosostenible destinado a mejorar las condiciones de vida de la población local a través de cuatro dimensiones: económica, sociocultural, político administrativa y medioambiental, teniendo como objetivos la mejora de la calidad de vida de sus habitantes a través del incremento de los niveles de renta, la mejora en las condiciones de vida y de trabajo, la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales para seguir proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales" (2024).

Desde un enfoque más agrícola, para Fuguitt: "el desarrollo rural tiene como objetivos maximizar la producción agrícola, desarrollar políticas de utilización de la tierra racionales, conservar el medio ambiente, mantener una densidad de población óptima, mejorar la calidad de vida rural y garantizar la libertad de ocupación" (1988, p. 90).

Otros autores de renombre han contribuido al concepto de desarrollo rural y lo han adaptado a diferentes campos de observación. Chambers (2014), resalta la importancia de la participación rural y el empoderamiento de las comunidades locales. Por otra parte, Sen (2000), destaca la importancia del enfoque de las capacidades para el desarrollo rural, centrándose en la capacidad de las personas para elegir su propio futuro. Otros autores como Deji (2011), vinculan el desarrollo rural con el género, reconociendo el papel fundamental de las mujeres en la agricultura y el desarrollo rural.

Por otra parte, en 1987, la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas definió la sostenibilidad como: "aquello que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias". Esta definición de sostenibilidad fue el pilar fundamental para interpretar años después, el desarrollo sostenible incluido en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, un programa con 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) compartidos por todas las naciones del planeta. Por tanto, la sostenibilidad es un modelo socioeconómico que

garantiza el bienestar de la población utilizando los recursos naturales disponibles y aquellos que pueden regenerarse.

Como hemos podido comprobar, los manglares, el desarrollo rural y la sostenibilidad están estrechamente conectados. Estos ecosistemas no solo proporcionan una amplia gama de servicios ecosistémicos que son esenciales para el bienestar de las comunidades rurales, sino que también ofrecen oportunidades para el desarrollo económico sostenible. Para integrar la conservación y el manejo sostenible en los manglares, es fundamental adoptar un enfoque holístico, trabajando con las comunidades locales para desarrollar estrategias que promuevan el bienestar humano al mismo tiempo que protegen los manglares y su biodiversidad. Existen diferentes estrategias que resultan favorables y promueven el desarrollo rural sostenible en armonía con la conservación de los manglares.

En el horizonte de la gestión sostenible, surge la acuicultura integrada con manglares, una estrategia innovadora propuesta por Minh et al. (2001). Esta práctica armoniosa combina la producción de peces, crustáceos o moluscos con la restauración de estos ecosistemas vitales, tejiendo una red de beneficios económicos y ecológicos.

La silvicultura comunitaria se suma a las herramientas de gestión sostenible. Los manglares, que son grandes proveedores de madera para la construcción, leña para cocinar alimentos y carbón vegetal, se convierten en el sustento de las comunidades rurales a través de la silvicultura comunitaria. Esta práctica no solo genera ingresos, sino que también contribuye a la conservación de estos ecosistemas indispensables (Saenger, 2003).

El ecoturismo también emerge como una herramienta de sostenibilidad económica para los manglares, propuesta por autores como Thomas & Fernández (1994), que afirman que la belleza y biodiversidad de estos ecosistemas los convierten en destinos idóneos para el ecoturismo, generando ingresos para las comunidades locales y promoviendo la conciencia ambiental entre los turistas que los visitan.

Gravez et al. (2013) ensalza la educación como clave para la gestión sostenible de los manglares, recalcando que sensibilizar a las comunidades locales sobre la importancia de estos ecosistemas y promover prácticas sostenibles para su conservación es una herramienta indispensable para su supervivencia.

La pesca artesanal sostenible se suma a estas estrategias, como destaca Webber et al. (2014). Bien gestionada, esta práctica proporciona una fuente de ingresos sostenible para las comunidades locales, a la vez que contribuye a la conservación de los manglares y educa a los pescadores sobre la importancia de no capturar peces de pequeño tamaño, asegurando la regeneración del ciclo reproductivo de estas especies.

Usar los recursos de los manglares de forma sostenible garantiza la conservación de la hidrología local, la generación de gradientes de salinidad a través del flujo de agua dulce y la presencia de nutrientes determinada por factores geomorfológicos y características edáficas (Gopal, 2014). Para ello, la conservación y el manejo de los bosques de manglar requieren seguir un esquema sostenible que contribuya a la economía de las comunidades y a la estabilidad ambiental (Latiff & Faridah-Hanum 2014).

Las estrategias alternativas para el manejo de los bosques de manglares se deben desarrollar mediante la conservación de los recursos que se encuentran en buenas condiciones; restaurar los manglares degradados por la contaminación, la deforestación y los incendios; para a su vez lograr el uso sostenible de la madera y la leña (Domínguez-Domínguez, 2019).

Sin embargo, debe haber una voluntad a nivel nacional de gestionar los recursos naturales, ya que es necesario favorecer estrategias y políticas que garanticen la gestión sostenible de los manglares para promover el desarrollo económico (Onprom, 2014). Este tipo de promoción requiere de una adecuada coordinación entre los programas y el sector político para el funcionamiento y gestión de las zonas costeras. Además, es necesario un adecuado ordenamiento territorial que priorice la asignación de objetivos y programas para la gestión sostenible de los recursos específicos para cada región (Domínguez-Domínguez, 2019).

Tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, 1994) como la Sociedad Internacional de Ecosistemas de los Manglares (ISME), creada hace 30 años, han propuesto una serie de recomendaciones para la gestión de los manglares. En este sentido, algunas regiones ya cuentan con amplia experiencia en esta materia, como es el caso de Bangladesh, un país pionero que se ha centrado en la sostenibilidad de los manglares y su utilización integrada desde 1890 (Carter et. al, 2015).

La gestión sostenible se ha llevado a cabo en otros países. Como, por ejemplo, en Brasil (Saint-Paul & Schneider, 2010), India (Datta et. al, 2012), Tailandia (Onprom, 2014) o Irán (Dilmaghani et al., 2011). Por el contrario, en Indonesia (concretamente en el delta de Mahakam, Borneo), la exploración y producción de petróleo ha sido realizada sin descanso durante más de 40 años, al igual que la agricultura y el cultivo de crustáceos, destruyendo más del 80% de la superficie de los manglares. Revertir este proceso ha requerido grandes esfuerzos de restauración, pero mediante el desarrollo de un programa de gestión y manejo sostenible ha sido posible (Dutrieux et. al, 2014).

En conjunto, estas estrategias tejen una red de acciones sostenibles para los manglares, asegurando su futuro y el bienestar de las comunidades que dependen de ellos. La acuicultura integrada, la silvicultura comunitaria, el ecoturismo, la educación y la pesca artesanal sostenible son instrumentos valiosos para preservar estos ecosistemas vitales, garantizando su armonía con las actividades humanas.

2.6 Relación con los ODS

El estudio está relacionado con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, entre los que podemos destacar dos principales:

- *ODS 13. Acción por el clima:*

El estudio está estrechamente vinculado con este objetivo. Los manglares son sumideros de carbono que ayudan a absorber y almacenar el dióxido de carbono de la atmósfera. La deforestación de los manglares hace liberar este carbono a la atmósfera, lo que contribuye notablemente al cambio climático. La conservación y la restauración de los manglares ayudan a mitigar los efectos del cambio climático y sus impactos.

- *ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres:*

Los manglares son ecosistemas biodiversos que albergan una gran variedad de flora y fauna. La conservación de los manglares es esencial para proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que proporcionan.

Además, también están relacionados en menor grado con otros cuatro ODS, en este caso:

- *ODS 2. Hambre cero:*

Los manglares son áreas de cría de peces, crustáceos y otros organismos marinos que son importantes fuentes de alimento para las comunidades costeras. La conservación de los manglares ayuda a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de las regiones costeras.

- *ODS 3. Salud y bienestar:*

Los manglares desempeñan un papel crucial en la salud y el bienestar de las comunidades locales, ya que ayudan a proteger las comunidades costeras de las inundaciones y a reducir los efectos de eventos climáticos externos como ciclones, que pueden contaminar las fuentes de agua dulce y aumentar el riesgo de enfermedades. La conservación de los manglares ayuda a proteger la salud pública y a reducir la carga de enfermedades relacionadas con el agua.

- *ODS 6. Agua limpia y saneamiento:*

Los manglares son de vital importancia para las comunidades locales al proporcionar acceso a agua limpia y saneamiento. Los manglares actúan como filtros naturales del agua, eliminando contaminantes y patógenos del agua de mar y de escorrentía terrestre. Esto proporciona a las comunidades locales acceso a agua potable segura, lo que reduce la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua.

- *ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos:*

El logro de los ODS requiere la colaboración de diversos actores, incluyendo gobiernos, organizaciones no gubernamentales, el sector privado o las comunidades locales. El TFM puede contribuir a este objetivo al proporcionar información y recomendaciones para la gestión sostenible de los manglares en la región de Atsimo-Andrefana (Madagascar).

3. Contexto

Para comprender el estudio en profundidad, es necesario elaborar un contexto geográfico y socioeconómico del país, en este caso Madagascar. Y, en concreto, de la región donde se lleva a cabo el estudio., Atsimo-Andrefana. Este hecho es fundamental

para entender la problemática que se aborda en la investigación. Este apartado proporciona información de valor sobre las características físicas, sociales y económicas de la región, permitiendo identificar los factores que influyen en el problema y sus posibles soluciones.

Un contexto bien desarrollado ayuda a evaluar el impacto potencial de las propuestas de acción del trabajo. Al comprender las características de la región, se puede analizar con mayor rigor si las propuestas son factibles, sostenibles y adaptadas a las condiciones locales, facilitando la comprensión de la lectura. Además, el contexto acerca al lector a comprender la situación actual de la zona estudiada y la dificultad que puede existir en la región a la hora de implementar políticas.

En la *Figura 2*, se muestra la localización de la región de Atsimo-Andrefana dentro de la isla de Madagascar, región dónde se centra el estudio de la situación de los manglares.

Figura 2. Región de Atsimo-Andrefana. Fuente: elaboración propia.

3.1 Contexto geográfico

Madagascar es una isla de contrastes. El país está situado en el Océano Índico, frente a la costa sureste del continente africano. Es la cuarta isla más grande del mundo, con

una superficie de 587.040 km² (MAEC, 2024). Se originó a partir del supercontinente Gondwana, del que se separó hace unos 88 millones de años, por lo que toda la vida que se ha formado en el país es de un valor singular, dando paso a endemismos.

La isla tiene una forma alargada, con una longitud de unos 1.600 km y una anchura máxima de unos 500 km (Chalcraft, 2016). El relieve de Madagascar es muy diverso. La isla se divide en tres zonas longitudinales paralelas que podemos observar en la *Figura 3*. El altiplano central, que ocupa la mayor parte de la isla, y que se trata de una meseta ondulada que se eleva entre 800 y 1.400 metros de altitud. En esta zona se encuentran las montañas más altas de Madagascar, como el Maromokotro (2.876 metros) o el Tsaratanana (2.875 metros), y pese a ser una isla tropical, puede nevar en estas altitudes. La costa este, que es una estrecha franja de tierra que se extiende a lo largo de unos 1.500 kilómetros. El relieve de esta zona es montañoso, con acantilados que se precipitan directamente al mar. Y, por último, la costa oeste, que es una zona de mesetas y llanuras bajas. El relieve de esta zona es más suave que el de la costa este. En esta región, es donde se centra el estudio de los manglares. Este lugar destaca por sus playas de arrecife coralino, por lo que es la zona más turística de Madagascar.

Figura 3. Mapa de usos del suelo y relieve topográfico de Madagascar.

Fuente: NASA Earth Observatory (2008).

En relación con el clima, Madagascar es un país tropical, pero varía mucho según el lugar. La temperatura media anual es de entre 23 y 27 °C (CCKP, 2024). La isla está dividida en dos principales zonas climáticas. La zona este tiene un clima tropical húmedo (*Figura 4*). La estación lluviosa se extiende de noviembre a abril. En esta zona llueve mucho durante el año y la vegetación es tropical, con bosques frondosos y dónde se cultiva la vainilla y el café, entre otros. Este tipo de cultivos son el sustento de la población local, e incluso el planeta depende de ellos, puesto que Madagascar produce el 85% de toda la vainilla del mundo (Rojas, 2019).

La zona oeste, por su parte, tiene un clima tropical seco. La estación lluviosa se extiende de noviembre a marzo. Aquí las lluvias son poco frecuentes en el sur y más frecuentes en el norte, siendo la temperatura es bastante elevada. En esta zona climática se enmarca la región de Atsimo-Andrefana.

Como se puede apreciar en la *Figura 4*, alrededor del 75% de la región tiene un clima árido estepario, y el resto clima de sabana, llegando a existir puntos dónde existe clima desértico, por lo que es la región más seca y árida de todo Madagascar.

Figura 4. Clasificación climática de Köppen-Geiger para Madagascar. Fuente:

Beck et. al. (2018, p. 3).

En cuanto a la flora y la fauna, Madagascar es única en el mundo. La isla alberga una gran diversidad de especies, dónde alrededor del 95% son endémicas. La vegetación está formada por bosques tropicales, sabanas, manglares y matorrales. Los bosques tropicales se encuentran en la costa este y en el altiplano central. Las sábanas se encuentran en la costa oeste y en el sur de la isla. Los manglares se encuentran en las zonas costeras, en su mayoría en el oeste del país.

Aunque se han registrado hasta nueve especies diferentes de árboles de manglar (Gaudian et al. 1995), la mayoría de los manglares de Madagascar contienen seis especies divididas en cuatro familias diferentes: *Rhizophoraceae* (*Rhizophora mucronata*, *Bruguiera gymnorrhiza* y *Ceriops tagal*), *Avicenniaceae* (*Avicennia marina*), *Sonneratiaceae* (*Sonneratia alba*) y *Combretaceae* (*Lumnitzera racemosa*) (Rasololofo 1993). El *Ceriops tagal* y la *Avicennia marina* son las más presentes a lo largo de la costa suroeste (Koechlin et al., 1974).

Si profundizamos en la fauna de los manglares, varias de las aves endémicas se encuentran en las zonas costeras del oeste de Madagascar. Estas especies son la garza de Madagascar (*Ardea humbloti*), en peligro vulnerable, el chorlito de Madagascar (*Charadrius thoracicus*) en peligro vulnerable, la cerceta de Madagascar (*Anas bernieri*) en peligro de extinción, y el águila pescadora de Madagascar (*Haliaeetus vociferoides*), en peligro crítico de extinción (Stattersfield et al. 1998). Otras especies singulares como el martín pescador de Madagascar (*Alcedo vintsioides*) también se encuentra en los manglares. Este hábitat también es muy importante para especies de aves migratorias, como el chorlito anillado (*Charadrius hiaticula*), el chorlito cangrejo (*Dromas ardeola*), el chorlito gris (*Charadrius squatarola*), la espátula africana (*Platalea alba*) o la garceta blanca (*Egretta alba*) (Stattersfield et al. 1998).

El lémur ratón gris (*Microcebus murinus*), el lémur ratón pigmeo (*Microcebus myoxinus*), en peligro vulnerable, el lémur marrón de frente roja (*Eulemur rufus*), en peligro de extinción, el lémur de cola anillada (*Lemur catta*), en peligro de extinción y el lémur de orejas ahorquilladas pálido (*Phaner pallescens*), en peligro crítico de extinción son algunos de los lémures emblema que habitan en los manglares occidentales de Madagascar (Garbutt, 2007). Además, primates en peligro crítico de extinción como el sifaca de Decken (*Prophitecus deckenii*), el sifaca de Coquerel

(*Prophitecus coquereli*) y el aye aye (*Daubentonia madagascariensis*) habitan en amplias zonas de manglares de Madagascar (Garbutt, 2007).

Algunas tortugas marinas de relevancia, como la tortuga verde (*Chelonia mydas*), en peligro de extinción, y la tortuga carey (*Eretmochelys imbricata*), en peligro crítico de extinción, anidan a lo largo de la costa occidental de Madagascar y es usual que frecuenten los manglares. Las especies en retroceso como el dugongo (*Dugong dugong*), en peligro vulnerable, y el cocodrilo del Nilo (*Crocodylus niloticus*) también se encuentran en los manglares (Battistini & Richard-Vindard, 1972). Los arrecifes de coral que preceden a los manglares atraen a un gran número de peces entre los que encontramos las familias: *Mugelidae*, *Serranidae*, *Carangidae*, *Gerridae*, *Hemiramphidae*, *Plectrorhynchidae* y *Elopidae* (Rasolofo, 1993).

3.2 Contexto socioeconómico

Madagascar tiene retos muy grandes, como hacer frente a la pobreza, la inseguridad alimentaria, la desigualdad, el crecimiento demográfico, una urbanización rápida y una fuerte dependencia de la agricultura de subsistencia, sector que da empleo a aproximadamente el 80% de la población (WFP, 2024).

Según el MAEC (2024), el PIB de Madagascar es contribuido en un 52% por el sector servicios, en un 16% por el sector industrial y en un 25% por el sector agrícola, por lo que el 80% de toda la población trabaja en un sector que sólo aporta un cuarto de la economía del país.

El país tiene 28,8 millones de habitantes (MAEC, 2024), aunque otras fuentes afirman que esta cifra puede ser mayor ya que hay lugares en el país donde no llegan los censos nacionales. Madagascar tiene un crecimiento de la población del 2,2% y una tasa de fertilidad de 3,9 hijos por mujer, por lo que las proyecciones demográficas afirman que en 2100 el país llegará a tener más de 83 millones de habitantes (MAEC, 2024). Además, es un país con una población muy joven. Tiene una edad media de 19,5 años y el 40% de la población tiene menos de 14 años (World Bank, 2022).

Madagascar es el país más pobre del mundo. De hecho, según el Atlas Subnacional de la Pobreza (GSAP), es el último en las cinco diferentes líneas de pobreza. Según el

Banco Mundial, el 80% de la población vive bajo el umbral de pobreza extrema (menos de 2,15 dólares al día), el 92,4% vive bajo el umbral de pobreza moderada (menos de 3,65 dólares al día), y el 98,1% de la población vive bajo el umbral de pobreza relativa (menos de 6,85 dólares al día). Además, Madagascar también es el país con menos sueldo medio del mundo, 36 dólares al mes. Esto se acrecienta, en la región de Atsimo-Andrefana, una de las regiones más pobres y rurales de Madagascar, donde se estima que viven unos 4 millones de personas. La pobreza se concentra principalmente en las zonas rurales de la región, donde el acceso a servicios básicos como la educación, la salud y el agua potable es limitado (UNEP, 2021).

El país tiene un problema económico y comercial acusado. Sus exportaciones rondan los 3,34 mil millones de dólares mientras que sus importaciones rondan los 4,76 mil millones de dólares, por lo que tiene un déficit comercial notable (MAEC, 2024). Además, sus socios comerciales exportadores están vinculados con el bloque oriental y los importadores con el bloque occidental. Según el MAEC (2024), el 37% de los productos que exporta el país tienen como destino Estados Unidos y Francia, mientras que el país se apoya en China para importar productos (un cuarto de todas sus importaciones totales).

La desigualdad también es un problema importante en la región, con una brecha significativa entre los ricos, dedicados al turismo, y los pobres, dedicados a la agricultura de subsistencia. Se estima que el 1% de la población más rica posee más del 50% de la riqueza de todo el país (WWF, 2020).

La corrupción es otro problema grave en Madagascar. Según Transparency International, Madagascar ocupa el puesto 142 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción (Transparency International, 2024). Madagascar es un país que ha vivido diversos golpes de estado desde su independencia, de hecho, su actual presidente Andry Rajoelina llegó al poder mediante uno, aunque Madagascar es un país pacífico y nunca ha vivido una guerra (MAEC, 2024). En los países de África Subsahariana, la corrupción suele afectar a la sociedad directamente, acrecentándose más en las regiones rurales del país, como en este caso, Atsimo-Andrefana (Lawal & Oladunjoye, 2010).

Madagascar es un país privilegiado en cuanto a recursos naturales. Según el MAEC (2024), la vainilla es el producto más exportado (602 millones de euros anuales),

seguido de minerales como el níquel o el cobalto (470 millones de euros anuales). Por su parte, tiene un problema con los productos básicos. Sus principales importaciones son petróleo (420 millones de euros anuales) y el arroz (420 millones de euros anuales), productos indispensables para el funcionamiento del país (MAEC, 2024).

La economía de Atsimo-Andrefana se basa principalmente en la agricultura y la ganadería de subsistencia, destinadas al autoconsumo. La pesca artesanal también es una actividad importante, especialmente en las zonas costeras, donde llega a ocupar a gran parte de la población. En el interior de la región, la minería se erige como la salvación para muchas familias, donde la extracción de minerales como los zafiros, el oro y el circonio se realiza de una manera muy precaria.

La región de Atsimo-Andrefana es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, como la sequía, la desertificación y las tormentas tropicales. Debido a las sequías recurrentes ocasionadas por el cambio climático en la región, la inseguridad alimentaria grave afecta a 1,3 millones de personas y 500.000 personas tienen necesidades nutricionales urgentes (UNFCCC, 2022).

Por lo tanto, la región de Atsimo-Andrefana se enfrenta a diversos retos importantes en materia social, como abordar la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad ambiental, siendo necesaria la inversión en educación, salud, infraestructura o desarrollo rural, entre muchas otras. Además, es de vital importancia el desarrollo de un turismo responsable en la zona, al igual que la diversificación de la economía y la creación de empleos de calidad.

Sin embargo, Atsimo-Andrefana también tiene un gran potencial. La región es muy rica en recursos naturales y tiene una población joven y dinámica. El éxito de la región en los próximos años dependerá de su capacidad para superar los desafíos actuales, los cambios en la gobernanza y el aprovechamiento de su potencial correctamente.

3.3 Problemática de los manglares en Atsimo-Andrefana.

Madagascar se enfrenta a una serie de problemas ambientales, entre los que destacan la deforestación, la contaminación y la caza furtiva. La deforestación es uno de los principales problemas ambientales de Madagascar. La isla ha perdido más del 80% de

sus bosques originales únicos y el 60% de los territorios selváticos han sido convertidos en tierras de cultivo en los últimos 10 años (Mondin, 2018) (Figura 5).

Figura 5. Evolución de la deforestación en Madagascar entre 1953 y 2014.

Fuente: Rakotoarinivo et. al (2020, p. 3).

En cuanto a la región de Atsimo-Andrefana, cabe destacar que es la región más grande de Madagascar. Se encuentra en el extremo sudoeste de la isla, y limita con las regiones de Menabe, Amoron'i Mania, Haute Matsiatra, Ihorombe y Anosy.

La región está formada por una variedad de paisajes, que incluyen bosques tropicales, sabanas, llanuras y costas de arrecife. También es rica en recursos naturales, incluyendo minerales como el oro, el hierro y el carbón. La agricultura es una actividad importante y esencial, y los principales cultivos de subsistencia son el arroz, la mandioca, el maíz y el café.

Atsimo-Andrefana alberga una extensa franja de manglares que se extienden a lo largo de aproximadamente 1.000 km, desde la ciudad de Morondava hasta la de Toliara, capital de la región. Estos manglares se encuentran en una zona costera plana y de baja altitud, con suelos arenosos y arcillosos (Alongi, 2008).

Los manglares de Atsimo-Andrefana son esenciales para la subsistencia local y la biodiversidad. Sin embargo, el desarrollo económico en la región ha ejercido una presión significativa sobre estos ecosistemas.

En primer lugar, encontramos la deforestación. La deforestación de manglares en Atsimo-Andrefana para la agricultura del arroz, la acuicultura de crustáceos y la tala de leña, para hacer carbón, ha sido normalizada en la región. Se estima que entre 1990 y 2010, se ha perdido más del 30% de la cobertura de manglares en Atsimo-Andrefana (Onjanamboara et. al, 2018).

Por otra parte, encontramos la contaminación. Según Spalding et. al (2010), la escorrentía agrícola ha contaminado las aguas de los manglares con nutrientes, pesticidas y otros contaminantes. Esto ha provocado en el oeste de Madagascar la muerte de peces, la proliferación de algas y una degradación notable de los hábitats de manglares.

Además, la sobreexplotación de los recursos naturales es una gran amenaza en Atsimo-Andrefana.

La pesca excesiva de peces y mariscos en los manglares ha agotado los recursos pesqueros y amenazado la seguridad alimentaria de las comunidades locales. Un ejemplo de la sobreexplotación pesquera es el establecimiento de un decreto donde los camarones pasan a ser un recurso nacional estratégico (Goedefroit et. al, 2002). En consecuencia, los manglares surgieron como los lugares idóneos para la conversión del territorio de los manglares por criaderos de camarones, deteriorando considerablemente este ecosistema (Cormier-Salem, 2006)

Según el Índice de Países de la ND-GAIN (Iniciativa de Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame, 2023), Madagascar es un país tremendamente expuesto a los efectos del cambio climático y se sitúa en el puesto 167 de 182 de vulnerabilidad climática.

Entre los desafíos cada vez más graves que plantea el cambio climático, dentro de la región de Atsimo-Andrefana, podemos encontrar los cambios en el régimen de precipitaciones, la mayor frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos y los daños a los cultivos, infraestructuras o biodiversidad, que ocasionan la pérdida de vidas y medios de subsistencia. Las prácticas agrícolas inadecuadas hacen que estas condiciones empeoren al tiempo que plantean problemas críticos en relación con el agua, la energía y los alimentos (WFP, 2024).

En definitiva, los manglares de la región de Atsimo-Andrefana son fundamentales para la seguridad alimentaria, la protección costera y la cultura local. Las comunidades locales han desarrollado sistemas de manejo territorial tradicionales para regular el uso y acceso a estos ecosistemas. Sin embargo, la región se enfrenta diversos desafíos en los próximos años y es por eso que es de vital importancia establecer prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, cómo podrían ser la agrosilvicultura o la ganadería extensiva, al igual que apostar por la reforestación y la conservación de los recursos naturales, restaurando los ecosistemas y protegiendo la biodiversidad local.

4. Metodología y fuentes de información

La investigación se basa en un enfoque de investigación cuantitativo. Con esto, se busca obtener una comprensión más completa del problema de investigación. Este enfoque combina el análisis de encuestas realizadas a la población local y la evaluación de la superficie extraído de las técnicas cartográficas y de SIG.

La investigación se focaliza íntegramente en la región de Atsimo-Andrefana, concretamente en las localidades costeras. La mayoría de la investigación se ha llevado en la capital de la región, Toliara. No obstante, las encuestas a la población se han llevado a cabo a lo largo de los 500 km de costa existente en Atsimo-Andrefana, comprendiendo a habitantes de 24 localidades distintas, cómo se puede observar en la *Figura 6*.

De norte a sur, las localidades dónde se han realizado las encuestas son las siguientes: Morombe, Andavadoaka, Befandeva, Bekodoy, Tsiandamba, Tsifota, Manombo, Toliara, Saint Augustin, Mangily, Tsivonoy, Tsingoritelo, Ifaty, Ankilibe, Belalanda, Sarodrano, Anakao, Soalara, Befasy, Ankiririsa, Itampolo, Besasavy y Belefotsy.

Figura 6. Localidades dónde se han realizado las encuestas a la población.

Fuente: elaboración propia.

La investigación se divide en tres fases principales, la revisión bibliográfica, la encuesta a la población local y el análisis de datos SIG.

En primer lugar, se ha realizado una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre los manglares, el desarrollo económico y sus impactos ambientales en Madagascar. Se han utilizado fuentes de información contrastadas, como artículos científicos, informes de organizaciones internacionales, libros o sitios web especializados en la materia. Se han utilizado técnicas de búsqueda sistemática en bases de datos académicas, repositorios de investigación y bibliotecas digitales. La revisión bibliográfica ha permitido identificar el estado actual del conocimiento sobre el tema y establecer la base teórica de la investigación. En segundo lugar, se ha diseñado y aplicado una encuesta a la población local de la región de Atsimo-Andrefana para recopilar datos sobre sus percepciones, experiencias y conocimientos relacionados con los manglares y el desarrollo económico. Previamente al reparto de encuestas, se llevó a cabo un pretest y estas mismas fueron rellenas mediante papel y lápiz. La encuesta se ha aplicado a una muestra de 262 habitantes seleccionados mediante muestreo aleatorio

simple en la región de Atsimo-Andrefana, que comprenden a diferentes profesiones, géneros y edades, siempre siendo mayores de edad. Se ha realizado una encuesta estructurada, utilizando un cuestionario de 16 preguntas de variables cualitativas (tanto ordinales como nominales) que incluyen preguntas de respuesta única y de respuesta múltiple (*Anexo I*). En un primer apartado, en el cuestionario se tratan preguntas de temas generales como, por ejemplo, si los habitantes de la región creen que hay problemas ambientales en la zona, si el cambio climático está afectando al área, si conocen proyectos ambientales en la zona como el de la ONG Bel Avenir o cómo ven el futuro de la zona, además de preguntar por el conocimiento de los ODS. Posteriormente, en una segunda parte, podemos encontrar preguntas que se centran en los manglares en profundidad, tratando los cambios de vegetación, la pérdida de superficie, su importancia, el impacto que generan los manglares en la comunidad, las leyes vinculadas a la conservación de los manglares, las actividades causantes de la deforestación o la importancia de los manglares en la protección contra desastres naturales. En última instancia, se plantean preguntas sobre las políticas o medidas que considerarían más efectivas para frenar la deforestación en el área o que tipo de ayudas gubernamentales considerarían necesarias para implementar con éxito políticas de conservación. Como se puede observar en la *Tabla 1*, el 58% de los encuestados fueron hombres y el 42% mujeres.

	Sexo	Recuento	Porcentaje
1	Femenino	110	42.0%
2	Masculino	152	58.0%

Tabla 1. Sexo de los encuestados. Fuente: elaboración propia a partir de SPSS.

Por otra parte, si atendemos a las edades, en la *Tabla 2*, podemos ver cómo el grupo de edad de 18 a 30 años (jóvenes) es el más numeroso en las encuestas (44,6%), seguidos de los grupos de edad de 31 a 50 años (adultos), con un 39,3% de los encuestados. Por último, y debido al contexto del país, se considera ancianos a los mayores de 51 años, que representan un 16% de los encuestados. La edad media de los participantes en la encuesta es de 35,5 años.

Encuestados	Grupos de edad	Valor	Porcentaje
Jóvenes	De 18 a 30 años	117	44.7%
Adultos	De 31 a 50 años	103	39.3%
Ancianos	Más de 51 años	42	16.0%
Edad media	35.5 años		

Tabla 2. Grupos de edad de los encuestados. Fuente: elaboración propia a partir de SPSS.

Por último, si observamos la ocupación de las personas encuestadas, en la *Tabla 3*, podemos ver que hay una amplia variedad. La mayor ocupación de los encuestados es la de pescador (16%), seguido de agricultores (14,1%), ganaderos (9,9%), desempleados (9,9%), funcionarios del gobierno (9,2%), trabajadores de empresas (8,8%), trabajadores de organizaciones no gubernamentales (5,7%), empresarios (4,2%), mineros (3,8%), jubilados (3,8%), personas dedicadas a las labores del hogar (3,4%), hosteleros (3,1%), estudiantes (3,1%), constructores (2,7%), transportistas (1,5%) e ingenieros (0,8%). Los datos de la encuesta se han analizado utilizando métodos estadísticos inferenciales (en este caso *Chi-cuadrado*), para identificar asociaciones, relaciones y comparaciones entre las diferentes variables de las encuestas mediante el software estadístico SPSS.

	Ocupación	Recuento	Porcentaje
1	Agricultor/a	37	14.1%
2	Amo/a de casa	9	3.4%
3	Constructor/a	7	2.7%
4	Desempleado/a	26	9.9%
5	Empresario/a	11	4.2%
6	Estudiante	8	3.1%
7	Funcionario/a del Gobierno	24	9.2%
8	Ganadero/a	26	9.9%
9	Hostelería	8	3.1%
10	Ingeniero/a	2	0.8%
11	Jubilado/a	10	3.8%
12	Minero/a	10	3.8%
13	Pescador/a	42	16.0%
14	Trabajador/a de una empresa	23	8.8%
15	Trabajador/a de una ONG	15	5.7%
16	Transportista	4	1.5%

Tabla 3. Ocupación de los encuestados. Fuente: elaboración propia a partir de SPSS.

En tercer lugar, se han utilizado imágenes satelitales de alta resolución de la región de Atsimo-Andrefana de diferentes años extraídas de la base de datos del USGS y Google Earth Pro. En este caso, se han seleccionado los períodos temporales de 1985, 2000 y 2023, para analizar los cambios en la cobertura forestal de los manglares a lo largo del tiempo y cuantificar la superficie de cada época. Se han aplicado técnicas de análisis de datos SIG, para identificar áreas de deforestación o degradación de manglares. Los resultados del análisis de datos SIG se han comparado con los datos obtenidos de la revisión bibliográfica y la encuesta a la población local para obtener una comprensión más completa del impacto del desarrollo económico en los manglares y elaborar un diagnóstico completo sobre la evolución temporal y su situación en la actualidad. En cuanto al análisis de las imágenes satelitales, se han utilizado software especializados en SIG y análisis de imágenes satelitales, en este caso, el programa ArcGIS y Google Earth Pro.

Los datos cuantitativos obtenidos de la encuesta a la población local y el análisis de datos SIG se han comparado y contrastado para identificar convergencias y divergencias, fortaleciendo la confiabilidad de los hallazgos. Además, cabe destacar que la investigación se ha llevado a cabo de acuerdo con los principios éticos de la investigación científica, incluyendo el consentimiento informado, la confidencialidad de los datos y el respeto a la cultura y tradiciones de la población local.

5. Resultados

En este apartado, se analizarán, por una parte, las encuestas realizadas a la población de Atsimo-Andrefana para conocer la percepción de la población sobre los manglares, y, por otra parte, las imágenes satelitales mediante herramientas SIG para cuantificar el estado actual y la evolución temporal de la superficie cubierta por manglares. En último lugar, se expondrán los resultados de un ejemplo de proyecto de reforestación de manglar, para comprobar si las medidas tomadas son efectivas y en qué medida las políticas de conservación de los manglares mejoran la situación de este ecosistema y las personas que viven de él.

5.1 Percepción de la población local ante la deforestación de los manglares

La primera pregunta de la encuesta otorga unos resultados muy significativos. Como podemos observar en la *Figura 7*, más de la mitad de los encuestados están muy de acuerdo con que hay problemas de carácter medioambiental en la región (50,8%). Un 24,8% de los encuestados está de acuerdo, por lo que, si sumamos ambas respuestas, podemos afirmar que hay una conciencia general sobre los problemas medioambientales en la zona, ya que un 75,6% de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo. Por otra parte, un 10,3% está en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Figura 7. Respuestas a la pregunta: ¿Cree que hay problemas medioambientales en la zona?

Por su parte, como se puede observar en la *Figura 8*, si analizamos la edad de los encuestados que afirman que hay problemas medioambientales en la zona, podemos ver que los más concienciados son los jóvenes (49,7%), seguidos de los adultos (32,3%) y los ancianos (18%), que son más reacios a reconocer problemas medioambientales en la región.

Figura 8. Grupos de edad de las personas que están muy de acuerdo con que existen problemas medioambientales en la zona.

En la segunda pregunta de la encuesta los resultados van en la línea de la pregunta anterior. En la *Figura 9*, encontramos un 51,9% de encuestados que están muy de acuerdo con la afirmación de que el cambio climático está afectando a la zona, un 19,5% que están de acuerdo. Por lo que, más de un 70% de los encuestados creen que el cambio climático está afectando a la región y menos de un 10% piensan que el cambio climático no afecta a la zona.

Figura 9. Respuestas a la pregunta: ¿Cree que el cambio climático está afectando a la zona?

Por su parte, si volvemos a analizar la edad de los encuestados que afirman que el cambio climático está afectando a la zona, podemos ver que los más concienciados siguen siendo los jóvenes. Como podemos observar en la *Figura 10*, los jóvenes son el grupo de edad que más veces están muy de acuerdo o de acuerdo con la afección del cambio climático. Los adultos tienden a ser más neutros y son el grupo de edad que más veces ha marcado que no está ni acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación. En los ancianos, la opinión está más repartida, aunque son el grupo que menos de acuerdo están con la existencia de cambio climático en la zona.

Figura 10. Respuestas a la pregunta: ¿Cree que el cambio climático está afectando a la zona? según grupos de edad.

En la tercera pregunta de la encuesta los resultados son muy claros. En la *Figura 11*, se puede comprobar como el 79% de los encuestados no conocen los ODS y tan sólo el 21% sí. Este hecho nos confirma que la mayoría de habitantes de Atsimo-Andrefana son conscientes de los problemas medioambientales y el cambio climático, pero no están familiarizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Figura 11. Respuestas a la pregunta: ¿Sabe que son los ODS?

En la *Figura 12* podemos ver los grupos de edad de las personas que no conocen los ODS. En ella, podemos observar que los jóvenes son los que menos los conocen (43%), siendo un síntoma claro de que hace falta mucha sensibilización y educación en la región.

Figura 12. Grupos de edad que no conocen los ODS.

La ONG Bel Avenir es una de las organizaciones no gubernamentales extranjeras más potentes en Atsimo-Andrefana. En la *Figura 13*, podemos apreciar cómo, más de la mitad de los encuestados (54,2%), no conocen el proyecto de recuperación del manglar de la ONG Bel Avenir. Por otra parte, un 30,2% sí que lo conoce y no ha participado en él, y un 15,6% sí que lo conoce y ha participado en él. Estos resultados arrojan una falta de conocimiento de la población de los proyectos de conservación de los manglares.

Figura 13. Respuestas a la pregunta: ¿Conoce el proyecto de recuperación del manglar de la ONG Bel Avenir? ¿Ha participado en él?

Por otra parte, la *Figura 14*, muestra que las personas que, sí que conocen el proyecto y han participado en él, son mayoritariamente jóvenes. El 75,9% son menores de 40 años, por lo que podemos afirmar que los más implicados en este tipo de iniciativas son los más jóvenes.

Figura 14. Grupos de edad de las personas que conocen y han participado en el proyecto de la ONG Bel Avenir.

En la *Figura 15* podemos observar cómo el 43,9% de los encuestados ven un futuro negativo en la región y un 19,5% ven un futuro muy negativo. Entre ambos suman un 63,4%. Las personas que ven un buen futuro o un muy buen futuro tan sólo suman un 11%.

Figura 15. Respuesta a la pregunta: ¿Cómo ve el futuro de esta zona?

Mediante la prueba estadística de Chi-Cuadrado podemos observar si existe o no relación entre las variables. Si la significación asintótica es menor o igual que 0,05 podemos afirmar que existe relación entre variables. En la *Tabla 4*, se puede comprobar que la pregunta ¿Cómo ve el futuro de esta zona? guarda relación significativa con los grupos de edad.

		Grupos de edad
¿Cómo ve el futuro de esta zona?	Chi-cuadrado	27.119
	Significación asintótica	0.001
	N	262

Tabla 4. Relación entre la Pregunta 5 y los grupos de edad mediante Chi-cuadrado.

Al relacionar las variables, podemos ver en la *Figura 16* que existe una relación entre los jóvenes y un mal futuro. La mayoría de encuestados jóvenes ha señalado que ven un mal futuro (48%) o un muy mal futuro (24%), mientras que la percepción más positiva corresponde a los adultos y a los ancianos.

Figura 16. Respuesta a la pregunta: ¿Cómo ve el futuro de esta zona? según grupos de edad.

En la *Figura 17* podemos ver como el 52,7% de los encuestados afirman notar un cambio alto o muy alto en la cantidad de la vegetación de los manglares, un 30,5% un cambio moderado y un 16,8% notan un cambio bajo o ningún cambio, por lo que los habitantes de la región son conscientes en gran parte del cambio de vegetación.

Figura 17. Respuesta a la pregunta: ¿Ha notado cambios en la cantidad de vegetación de los manglares en su área durante los últimos años?

Por otra parte, en la *Figura 18*, podemos comprobar como las personas que se dedican al sector primario son las que más notan la pérdida de vegetación, ya que su trabajo diario está al aire libre en regiones colindantes con manglares. El 50% de los

encuestados que creen que ha habido un cambio alto en la vegetación se dedican al sector primario. El 59% de los ocupados en el sector primario, ha marcado que han notado cambios altos o muy altos en la vegetación.

Figura 18. Respuestas a la pregunta: ¿Ha notado cambios en la cantidad de vegetación de los manglares en su área durante los últimos años? según sectores de actividad.

En la *Figura 19*, se puede comprobar cómo los encuestados consideran un problema grave la pérdida de manglares (40,1%). De hecho, un 69,9% lo consideran un problema, pero el 29,8% no grave. Tan sólo el 19,8% no lo considera un problema.

Figura 19. Respuestas a la pregunta: ¿Cree que la pérdida de los manglares es un problema en su comunidad?

En la *Figura 20*, podemos comprobar como los resultados se corresponden con los anteriores. Los encuestados pertenecientes al sector primario tienen más conciencia que el resto de los sectores y el 71% considera que la pérdida de manglares es un problema, siendo un 38% un problema grave, y un 33% un problema, pero no grave.

Figura 20. Respuestas a la pregunta: ¿Cree que la pérdida de los manglares es un problema en su comunidad? según sectores de actividad.

La pérdida de medios de subsistencia es el mayor impacto que los encuestados creen que tiene la deforestación de los manglares en su vida cotidiana, con un 79%. Al ser una pregunta de respuesta múltiple, las cuatro respuestas posibles registran un porcentaje mayor al 50%, lo que refleja que hay una gran cantidad de impactos y que repercuten de manera diferente en la población, como se puede apreciar en la *Figura 21*.

Figura 21. Respuestas a la pregunta: ¿Qué impacto cree que tiene la deforestación de los manglares en su vida cotidiana?

La *Figura 22*, muestra que los patrones de respuesta al impacto de la deforestación son similares entre jóvenes, adultos y ancianos. Destacan los adultos, que registran el mayor porcentaje de respuesta en pérdida de medios de subsistencia (31,9%), ya que el sector primario es un sector tradicionalmente ocupado por personas de dicha edad.

Figura 22. Respuestas a la pregunta: ¿Qué impacto cree que tiene la deforestación de los manglares en su vida cotidiana? según grupos de edad.

En la *Figura 23*, se puede apreciar cómo más de la mitad de los encuestados no tienen ningún tipo de conocimiento sobre leyes o regulaciones en relación a los manglares (51,5%). Tan sólo el 11,8% afirma estar bien informado, lo que evidencia una falta de educación gubernamental importante entorno a los manglares.

Figura 23. Respuestas a la pregunta: ¿Tiene conocimiento de las leyes o regulaciones locales relacionadas con la conservación de los manglares?

La *Figura 24* evidencia que las mujeres tienen bastante menos conocimiento sobre las leyes o regulaciones que los hombres. Tan sólo el 4% de las mujeres encuestadas creen que están bien informadas, mientras que el 61% afirman no tener ningún tipo de conocimiento.

Figura 24. Respuestas a la pregunta: ¿Tiene conocimiento de las leyes o regulaciones locales relacionadas con la conservación de los manglares? según sexo.

Para los encuestados, la tala de árboles para leña se enmarca como la principal acción de la deforestación de manglares en el área (79.2%). La expansión agrícola (71,8%) y la pesca insostenible (60,7%) también son remarcables. El turismo no regulado parece no ser concebido como responsable de esta, como se observa en la *Figura 25*.

Figura 25. Respuestas a la pregunta: ¿Qué actividades cree que son responsables de la deforestación de los manglares en su área?

Si diseccionamos los resultados por sectores, la tendencia de la *Figura 26* es clara. El sector primario es el más consciente, seguido de otros sectores (desempleados, estudiantes, jubilados, etc.), del sector servicios y del sector industrial. Esto es debido a la relación e interacción entre el trabajo y la tierra como proveedora de alimentos.

Figura 26. Respuestas a la pregunta: ¿Qué actividades cree que son responsables de la deforestación de los manglares en su área? según sectores de actividad.

En la *Figura 27* podemos observar cómo el 49,2% de los encuestados afirma no haber participado en ninguna actividad relacionada con la conservación de los manglares. Tan sólo el 12,6% participa de manera activa, por lo que existe una falta de implicación local o de acción gubernamental entorno a este tipo de actividades.

Figura 27. Respuestas a la pregunta: ¿Participa en actividades relacionadas con la conservación de los manglares o el desarrollo sostenible en su comunidad?

Al dividir las respuestas por grupos de edad (*Figura 28*), podemos comprobar cómo los jóvenes son los más implicados en participar en actividades de conservación. El 47% participa de vez en cuando y el 25,6% participa activamente. Los adultos y los ancianos siguen una tendencia similar.

Figura 28. Respuestas a la pregunta: ¿Participa en actividades relacionadas con la conservación de los manglares o el desarrollo sostenible en su comunidad? según grupos de edad.

En la *Figura 29* se identifica un problema grave. Más de dos tercios de los encuestados (67,2%) afirman haber experimentado eventos climáticos extremos. Tan sólo el 8% afirma que no los ha experimentado, por lo que existe una necesidad clara de conservar los manglares, los cuales son escudos naturales frente estos eventos.

Figura 29. Respuestas a la pregunta: ¿Ha experimentado eventos climáticos extremos, como inundaciones o sequías, en su área en los últimos años?

En la *Figura 30* se vuelve a evidenciar la relación trabajo-tierra. El 70,4% de los encuestados que pertenecen al sector primario afirman haber experimentado este tipo de eventos. Esto es debido a que estos fenómenos afectan directamente a las cosechas, a la pesca o al ganado, generando impactos negativos a las familias que viven de ello.

Figura 30. Respuestas a la pregunta: ¿Ha experimentado eventos climáticos extremos, como inundaciones o sequías, en su área en los últimos años? según sectores de actividad.

Además, el 60,3% de los encuestados afirma que la pérdida de manglares ha influido en estos eventos (*Figura 31*), es decir, más de la mitad de los habitantes de la región son conscientes de la importancia de los manglares en la protección ante fenómenos climatológicos extremos y su reducción de daños.

Figura 31. Respuestas a la pregunta: ¿Cree que la pérdida de manglares ha influido en estos eventos?

Como se puede observar en la *Figura 32*, el 61,9% de los encuestados considera muy importante o importante a los manglares en la protección contra desastres naturales. El 38,2% no lo considera importante, un dato relacionado con la figura anterior.

Figura 32. Respuestas a la pregunta: ¿Qué piensa sobre la importancia de los manglares en la protección de su comunidad contra desastres naturales como ciclones y tsunamis?

Al dividir las respuestas por sectores de actividad en la *Figura 33*, podemos ver como la tendencia sigue siendo la misma. La mayoría de encuestados del sector primario (62%) considera importante o muy importante la acción de los manglares en la protección contra los desastres naturales.

Figura 33. Respuestas a la pregunta: ¿Qué piensa sobre la importancia de los manglares en la protección de su comunidad contra desastres naturales como ciclones y tsunamis? dividida según sectores de actividad.

En la *Figura 34*, podemos ver como la medida de fomentar prácticas de pesca sostenible es, según los encuestados, la medida más efectiva de todas. El 58% de los encuestados consideran la medida efectiva o muy efectiva. Tan sólo el 16,8% consideran la medida poco efectiva o muy poco efectiva. Implementar regulaciones más estrictas para la tala de árboles es considerada por los encuestados la segunda medida más efectiva. Cómo se puede observar, el 59,2% de los encuestados considera esta medida efectiva o muy efectiva. La medida de establecer áreas protegidas y reservas naturales es considerada medianamente efectiva para frenar la deforestación de manglares (39.3%). Sumando las respuestas de efectiva y muy efectiva, esta política suma más de la mitad de los votos (58,4%). Por lo tanto, establecer áreas protegidas y reservas naturales es la tercera medida más efectiva.

Promover la educación y la concienciación sobre la importancia de los manglares es la cuarta medida más efectiva según los encuestados. En la *Figura 34* se puede apreciar cómo los encuestados la consideran mayoritariamente como una acción de efectividad media (42%). Tan sólo el 29% opinan que la medida es efectiva o muy efectiva. Por último, apoyar iniciativas de reforestación de manglares es la medida menos efectiva según los encuestados. Es considerada de efectividad media por el 33,2% de los encuestados. El 31,2% la consideran poco o muy poco efectiva, y tan sólo el 35,2% consideran esta medida efectiva o muy efectiva.

Figura 34. Respuestas a la pregunta: ¿Cuál de las siguientes políticas o medidas cree que sería más efectiva para frenar la deforestación de los manglares en su área?

Como se puede ver en la *Figura 35*, la mayoría de encuestados consideran que el financiamiento para proyectos de conservación es el tipo de apoyo gubernamental o internacional más necesario para implementar con éxito políticas de conservación de manglares (75,2%).

El resto de medidas se consideran necesarias, ya que suman más del 50% de las respuestas de todos los encuestados, menos la asistencia técnica y científica (42%), que es el tipo de apoyo gubernamental o internacional menos elegido.

Figura 35. Respuestas a la pregunta: ¿Qué tipo de apoyo gubernamental o internacional considera necesario para implementar con éxito políticas de conservación de manglares en su comunidad?

5.2 Cambios de usos de los manglares a través de las herramientas cartográficas

A continuación, se analizarán detalladamente los resultados de las imágenes satelitales de Atsimo-Andrefana para así cuantificar mediante herramientas cartográficas la evolución de la superficie de entre 1985, 2000 y 2023. En este apartado vamos a observar 4 mapas diferentes que muestran datos muy significativos.

El primer mapa muestra la situación actual del manglar en Atsimo-Andrefana. Posteriormente, se expone la comparación total de toda la región, haciendo referencia a los tres periodos temporales. Por último, se analizan dos lugares concretos de la región (el área de Morombe-Befandeva y el área de Belalanda-Soloara), comprobando su evolución a lo largo de los tres períodos mencionados anteriormente.

La *Figura 36* muestra la situación actual del manglar en la región de Atsimo-Andrefana. Según el análisis extraído a partir de imágenes satelitales, la región cuenta actualmente con 11.112 hectáreas ocupadas por manglares. Cómo se puede apreciar, la región de Morombe (región del extremo norte) es la que más manglares alberga. Esto es debido a que es el área de Atsimo-Andrefana dónde hay una mayor afluencia de desembocaduras de ríos y la temperatura es la menos seca de la región.

A partir de Morombe, no existen apenas manglares hasta llegar a Belalanda, destacando una pequeña colonia de manglares que sobrevive en Ifaty, localización de uno de los bosques espinosos más continuos de Madagascar.

De Belalanda hasta Soalara hay una notable presencia de manglares, mermada en gran parte por la expansión de la ciudad de Toliara (la capital de la región), que actualmente cuenta con unos 170.000 habitantes. Esta pérdida la observaremos más adelante, cuando profundicemos en el área de estudio Belalanda-Soalara.

Más al sur de Soloara, la presencia de manglares disminuye considerablemente, encontrando solo áreas aisladas que se asientan en las desembocaduras de los ríos.

Figura 36. Situación actual del manglar en la región de Atsimo-Andrefana.

En la *Figura 37*, podemos ver la evolución temporal de la superficie de manglares en toda la región de Atsimo-Andrefana desde 1985 hasta 2023. En 1985 la región tenía más de 22.300 hectáreas de manglares. La mayor cantidad de manglares se encuentra al norte, en el delta del río Mangoky y en la población de Morombe. Estos manglares son

los más frondosos, aunque en los últimos 40 años han perdido casi la mitad de toda su superficie. Los manglares de Toliara también eran una población importante. Han perdido mucha cantidad de vegetación en los últimos 40 años, hasta su casi desaparición por el crecimiento de la ciudad. Otros manglares, como los de Morombe o Belalanda han frenado los ritmos tan acelerados de pérdida debido a las políticas de conservación.

En el extremo sur encontramos los manglares de Ampalaza, que en 1985 llegaban a unirse con los manglares del río Menarandra (río que actúa como frontera natural de la región de Atsimo-Andrefana) debido a su extensa vegetación y llegando a cubrir 1.500 hectáreas de manglar. En la actualidad, los manglares de Ampalaza y del río Menarandra están aislados y separados por extensas masas de arena debido a la pérdida de vegetación (Véase *Fotografía 1 y 2 del Anexo II*).

Figura 37. Evolución temporal de la superficie de manglares de Atsimo-Andrefana en los años 1985, 2000 y 2023.

Como se puede apreciar en la *Tabla 5*, los manglares de Atsimo-Andrefana han perdido más de la mitad de su superficie de manglares en los últimos 40 años, en concreto un 50,18%. La pérdida de manglares fue más brusca los primeros 15 años, puesto que

desde el año 1985 al año 2000, se perdió un 32,2% de la superficie cubierta por manglares.

	Región de Atsimo-Andrefana		
	1985	2000	2023
Hectáreas de manglar	22.307	15.124	11.112
Km ² de manglar	220,37	151,24	111,12
Hectáreas de manglar perdidas	-	7.183	11.195
Pérdida de manglar desde 1985	-	32,20%	50,18%

Tabla 5. Pérdida de manglar en Atsimo-Andrefana durante 1985, 2000 y 2023.

En la *Figura 38* podemos ver la evolución temporal de la superficie de manglares en el área que va desde Morombe hasta Befandeva desde 1985 hasta 2023. En 1985 la región tenía más de 14.900 hectáreas de manglares. La mayor cantidad de manglares se encuentran al norte, en el delta del río Mangoky y en la población de Morombe. Estos manglares son muy densos y frondosos, registrando la mayor densidad de todo Atsimo-Andrefana (*Véase Fotografía 3 del Anexo II*).

Figura 38. Evolución temporal de la superficie de manglares en el área Morombe-Befandeva en los años 1985, 2000 y 2023.

Estos manglares tienen una densidad alta y se agrupan entorno al inicio de los ríos, llegando a penetrar incluso 20 kilómetros río adentro. Esta condición los hace tremendamente sensibles y son los manglares que más superficie han perdido a lo largo de los años. De las 14.959 hectáreas registradas en 1985, se han quedado en poco más de 7.708 hectáreas 40 años después debido a la combinación de factores ambientales y humanos.

Como se puede apreciar en la *Tabla 6*, los manglares del área Morombe-Befandeva han visto reducida su superficie en un 48,47%, casi la mitad, en los últimos 40 años. La pérdida de manglares ha sido sostenida, puesto que desde el año 1985 al año 2000, se había perdido un 25,79% de la superficie copada por manglares.

	Morombe-Befandeva		
	1985	2000	2023
Hectáreas de manglar	14.959	11.101	7.708
Km ² de manglar	149,59	111,01	77,08
Hectáreas de manglar perdidas	-	3.858	7.251
Pérdida de manglar desde 1985	-	25,79%	48,47%

Tabla 6. Pérdida de manglar en el área Morombe-Befandeva durante 1985, 2000 y 2023.

Los manglares de la reserva de Velondriake, en Befandeva (extremo sur) son los que menos pérdida han experimentado, precisamente por su estatus de reserva protectora de la flora y fauna. Los vecinos de Befandeva parecen haber encontrado el equilibrio perfecto entre generar ingresos y gestionar los recursos naturales. Su difícil acceso y aislamiento por carretera complica visitar los manglares, pero poco a poco el turismo sostenible está empezando a desarrollarse en la zona, puesto que son un reclamo turístico debido a sus árboles enclavados en aguas cristalinas que no registran contaminación. (*Véase Fotografías 4 y 5 del Anexo II*).

En la *Figura 39*, podemos observar la evolución temporal de la superficie de manglares en el área que va desde Belalanda hasta Soalara desde 1985 hasta 2023. En 1985 la región tenía 2.109 hectáreas de manglar. La mayor cantidad de manglares se registran al norte, a la altura de Belalanda. También encontrábamos una gran cantidad de vegetación al sur de la ciudad de Toliara, pero la acción antrópica -en concreto la construcción-, la ha disminuido en los últimos años.

Figura 39. Evolución temporal de la superficie de manglares en el Belalanda-Soalara en los años 1985, 2000 y 2023.

Como se puede apreciar en la *Tabla 7*, los manglares del área Belalanda-Soalara han visto reducida su superficie en un 42,76%, en los últimos 40 años. La pérdida de manglares ha sido sostenida, puesto que desde el año 1985 al año 2000, se había perdido un 24,27% de la superficie copada por manglares. Ha perdido un 6% menos que el área de Morombe-Befandeva debido al esfuerzo en materia de conservación que se ha llevado a cabo en zonas como Tsingoritelo (pueblo cercano a Belalanda) de la mano de la ONG Bel Avenir.

	Belalanda-Soalara		
	1985	2000	2023
Hectáreas de manglar	2.109	1.597	1.207
Km ² de manglar	21,09	15,97	12,07
Hectáreas de manglar perdidas	-	512	902
Pérdida de manglar desde 1985	-	24,27%	42,76%

Tabla 7. Pérdida de manglar en el área Belalanda-Soalara durante 1985, 2000 y 2023.

La expansión de la ciudad y las construcciones de puentes, salinas y otras infraestructuras ha menguado considerablemente la población de manglares, dejando actualmente manglares aislados que crecen bastante separados de los demás (*Véase Fotografía 6 del Anexo II*).

Los manglares de Belalanda han perdido bastante terreno debido a las prácticas agrícolas o ganaderas extensivas, que han deteriorado considerablemente los lugares de plantación y floración de manglares. Las manadas de vacas o cebúes, generalmente, tienen que pasar a través del río, un hecho que frena el crecimiento de los árboles debido a que se alimentan de semillas y brotes (*Véase Fotografía 7 del Anexo II*).

Más al sur, los manglares de Saint Augustin sobreviven gracias al curso del río Onilahy. Estos manglares también han perdido bastante superficie. Hace 40 años, los manglares del río Onilahy podían penetrar alrededor de 10 kilómetros río adentro, pero actualmente, sólo quedan pequeñas comunidades de árboles muy separados. En la actualidad, sólo existen manglares continuos justo en la desembocadura del río a su paso por Saint Augustin (*Véase Fotografía 8 del Anexo II*).

5.3 Ejemplo de buena práctica (ONG Bel Avenir)

La ONG Bel Avenir comenzó hace unos 15 años el proyecto de preservación y de gestión sostenible de los manglares en Tsingoritelo. Este proyecto tiene como objetivos generales promover, desarrollar y poner en valor la educación medioambiental de la Región Suroeste de Madagascar y contribuir a la protección y la preservación de la fauna y de la flora endémica local (Fundación Agua de Coco, 2009).

Los resultados esperados de este proyecto son la extensión de las zonas de reforestación de manglares, la solicitud de extensión de la zona de reforestación de manglares y el aumento del número de plantas jóvenes en sus plantaciones. Además, el proyecto se combina con otro proyecto educativo de la ONG, y se organizan clases semanales para la sensibilización medioambiental y los niños de la escuela hacen

plantaciones de propágulos de manglar en los meses de marea baja, para así reforzar las acciones de sensibilización sobre el medioambiente y la gestión de recursos naturales.

Según los datos internos de seguimiento de la ONG, desde que empezó el proyecto, se han plantado de media 15.760 plantas cada año, realizándose la siembra siempre en primavera y otoño. Se han sembrado entre 4 y 5 plantas por cada metro cuadrado, y han muerto entre 1 y 2 plantas por metro cuadrado. En promedio, mueren 1,5 árboles por cada 4,5 árboles plantados. Esto significa que el 33% de los árboles plantados no sobreviven. Podemos decir que, en promedio, el 67% de los árboles han sobrevivido a la plantación, un dato que refleja el éxito del proyecto. La siembra ha minimizado los efectos de las tormentas, mareas y sequías considerablemente (*Véase Fotografía 9 del Anexo II*).

Como se puede observar en la *Figura 40*, los resultados del proyecto son realmente buenos. En el año 2009, el área de actuación contaba con 35.325 metros cuadrados de manglar, mientras que actualmente la superficie de manglares ha aumentado más del triple, llegando a albergar 122.025 metros cuadrados de manglar, incrementando el área total de los manglares en más de un 70%.

El área de actuación de la ONG Bel Avenir está dominada por la especie *Avicennia marina*, cubriendo un 77% de toda la superficie cubierta de manglar. En la mayoría de los casos, la altura de los individuos de manglar en el lugar no supera los 5 metros de altura. Las actividades pesqueras en la zona restaurada están prohibidas desde la restauración de manglares llevada a cabo por la ONG Bel Avenir, lo que ha dado lugar a que no se explote el bosque de manglares en el sitio restaurado. Las hojas de *Avicennia marina* son recolectadas por la población local de la zona para combatir la malaria.

Los esfuerzos de la ONG Bel Avenir ponen de manifiesto que, con prácticas sostenibles, la pérdida de manglares se puede frenar, e incluso mejorar su presencia y multiplicar su población. Los resultados en el área de actuación muestran que, en tan sólo 14 años, la superficie de manglar ha crecido un 71,05% gracias al proyecto de reforestación del manglar. La superficie cubierta por manglares ha pasado de 35.325 metros cuadrados, a 122.025 metros cuadrados. El incremento de la superficie de manglar también ha tenido otros efectos, como el aumento de los bancos de arena, que

surgen para sustentar a la nueva vegetación. Estos bancos de arena, han ganado terreno al mar notablemente y así se puede apreciar en la *Figura 40*.

Figura 40. Evolución temporal del manglar en el área de actuación del proyecto de reforestación de la ONG Bel Avenir (Tsingoritelo-Belalanda).

6. Discusión

La presente discusión pretende relacionar los resultados del trabajo con algunos hechos y explicaciones que otros autores plantean en sus estudios, para ofrecer así una visión más contrastada de los resultados. Antes de profundizar en la discusión, es necesario repasar algunas de las ideas principales derivadas de los resultados.

Los resultados de este estudio revelan diversos sucesos a destacar. Por una parte, la importancia de la sensibilización local sobre el cambio climático y la significación de

los manglares en las comunidades locales. Los habitantes de Atsimo-Andrefana son conscientes en cierta medida de la magnitud del cambio climático en la región y el impacto que está generando, así como la importancia de los manglares para su vida diaria y el medioambiente, pero todavía hay que realizar arduas labores de educación y sensibilización en la zona, ya que, por ejemplo, casi el 80% de la población no conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por una parte, hemos podido comprobar como los habitantes de la región son en su mayoría conocedores de que existen problemas medioambientales, cambio climático y pérdida de vegetación en los manglares de la zona, siendo los empleados en el sector primario los que más sufren sus consecuencias. Además, gran parte de la población afirma haber experimentado eventos climáticos extremos y más de tres cuartas partes de los habitantes de la región creen que la tala de árboles para leña es el principal responsable de la deforestación de los manglares

Por otra parte, hemos podido constatar que, en la región de Atsimo-Andrefana, la pérdida de manglares ha alcanzado niveles alarmantes. La desaparición del 50,18% de toda la superficie de manglares en los últimos 40 años, lo cual representa una grave amenaza para la biodiversidad, la seguridad alimentaria de la región y las comunidades costeras que viven de este ecosistema.

Las encuestas ofrecen resultados significativos para la discusión. Las respuestas de los encuestados muestran una tendencia clara: la población es consciente de los problemas medioambientales y de los efectos del cambio climático en la región. El 75,6% de los encuestados creen que hay problemas medioambientales en la zona, el 71,4% creen que el cambio climático está afectando a la zona y el 52,7% han notado cambios altos o muy altos en la vegetación de los manglares. Hay estudios que concuerdan con estas afirmaciones, como el de Weiskopf et. al (2021), que afirma que los manglares del sur de Madagascar tienen una alta vulnerabilidad al cambio climático y una menor capacidad de adaptación que el resto, con una tasa de regeneración muy baja. Además, declara que los ciclones intensos y las grandes tormentas destruyen manglares y afectan las áreas colindantes que no pueden mantener poblaciones de crustáceos o cangrejos, obligando a los pescadores a navegar más lejos para pescar.

Sin embargo, hay autores como Clausen et. al (2010), que sostienen que a pesar de las amenazas que plantea el cambio climático, las tasas de deforestación y las presiones

humanas sobre los manglares actualmente superan los riesgos de la variabilidad climática.

Es significativo como los habitantes son conocedores de estos problemas, pero el 79% no han oído hablar de los ODS. Es por ello, que hay que invertir en educación y programas de sensibilización. Preston (2015) expresa que aplicar métodos integrados y específicos como por ejemplo el cambio climático, tiene un gran potencial en Madagascar, ya que es clave para enseñar a pensar a las próximas generaciones cómo gestionar los recursos y minimizar los efectos negativos del cambio climático.

Según las encuestas, los empleados en el sector primario son los que más sufren las consecuencias de la pérdida de manglares. El estudio de Scales et. al (2018), explora los medios de vida rurales y la degradación de los manglares en el suroeste de Madagascar, concluyendo que los agricultores, en este caso los productores de lima, son muy dependientes de los manglares.

El 67,2% de los encuestados afirman haber experimentado eventos climáticos extremos en los últimos años. Harvey et. al (2014) ha estudiado los impactos de eventos climáticos extremos en pequeños agricultores de Madagascar. Su estudio sostiene que, en los últimos cinco años, los ciclones afectaron al 51% de todos los agricultores encuestados, mientras que las sequías e inundaciones severas han afectado al 68% y al 44%, respectivamente. Además, añade que, tras el último ciclón, el 89% de los agricultores tuvieron que reconstruir los tejados o las paredes de sus casas.

En el área Morombe-Befandeva se ha perdido un 48,47% de toda la superficie de manglares durante los últimos 40 años. Según el estudio de Bandeira et. al (2018), los manglares de Morombe tienen una superficie total de 3.035 hectáreas y presentan una tendencia descendente en cuanto a superficie, siendo su principal amenaza los impactos por desastres naturales. Estos datos coinciden con los de la presente investigación, por lo que los resultados de ambos estudios presentan semejanza.

Los manglares del área de estudio Belalanda-Soloara han perdido un 42,76% su superficie desde 1985. Estos resultados están muy relacionados con el estudio de Onjanamboara et. al (2018), que afirma que los manglares de Ankiembe (barrio periférico de Toliara), han perdido 4 hectáreas durante los últimos 25 años (período 1987-2012). La investigación recalca que los factores impulsores de esta pérdida son

una combinación entre factores antropogénicos (tala de árboles, contaminación y construcción) y factores naturales (acumulación de arena y lodo).

Se estima que entre 1980 y principios de los años 2000, entre el 20% y el 30% de los manglares se perdieron a nivel mundial (FAO, 2007). La ONU (2023), va más allá y afirma que estos ecosistemas están desapareciendo de tres a cinco veces más rápido que las pérdidas generales de bosques en el mundo, con graves impactos ecológicos y socioeconómicos, estimando que la extensión de los manglares se ha reducido un 50% en los últimos 40 años, un dato que va en consonancia con la pérdida total estudiada en Atsimo-Andrefana (50,18%). Las tasas de deforestación durante estas décadas entre 1980 y el año 2000 fueron muy altas, aproximadamente entre 1% y 2% por año, una tasa que en ese momento se consideró mayor o igual a las disminuciones observadas en los arrecifes de coral y los bosques tropicales adyacentes (Duke et al., 2007).

Sin embargo, Bardou et. al (2024), han demostrado una reducción significativa en las tasas de pérdida global de manglares, a menos del 0,4% por año a principios del siglo XXI. Esto marca una notable desaceleración en la tasa de deforestación de manglares en todo el mundo, como resultado de una creciente apreciación del valor de los manglares y la necesidad de mantener los servicios ecosistémicos que brindan (Tallis et al., 2008). La investigación en Atsimo-Andrefana arroja unos datos muy similares. Desde 1985 al 2000 la pérdida de manglares fue del 32,2%, mientras que del 2000 al 2023, tan sólo del 17,88%, sumando en total un 50,18% desde 1985 hasta 2023.

Los resultados del proyecto de la ONG Bel Avenir en Tsingoritelo muestran que, en el área de actuación, y en tan sólo 14 años, la superficie de manglar ha crecido un 71,05% gracias al proyecto de reforestación del manglar. Rakotomanga (2021), realizó un estudio en la zona de acción del proyecto de Bel Avenir, concluyendo que el crecimiento demográfico acentuó la explotación de los recursos naturales marinos y costeros en Tsingoritelo para satisfacer las necesidades sociales, económicas, culturales y especialmente energéticas durante la primera década de los 2000, pero gracias al proyecto basado en alianza con la población local, se ha recuperado fauna que había abandonado el manglar y la salud del manglar ha aumentado, multiplicando por tres su superficie. Según Rakotomanga (2021), gracias a la prohibición de la pesca en la superficie del manglar gestionado por la ONG, actualmente podemos encontrar 21

especies de aves, 18 especies de peces y 4 especies de cangrejos. Además de 5 especies de manglares de 3 familias diferentes. La familia *Rhizophoraceae*, compuesta por las especies *Rhizophora mucronata*, *Bruguiera gymnorrhiza* y *Ceriops tagal*. La familia *Acanthaceae*, representada por *Avicennia marina* y la familia *Sonneratiaceae*, presente mediante la *Sonneratia alba*.

Este proyecto basado en las alianzas con la población local que ha otorgado unos resultados tan satisfactorios debería ser extrapolado a las regiones norteñas de Madagascar, las zonas más afectadas por la acción del hombre. Según Bardou et. al (2024), las regiones de Diana y Sofia al norte de Madagascar son las que más pérdida de manglar han experimentado y son las regiones dónde menos áreas protegidas de manglares hay, por lo que es necesario implementar acciones y proyectos de reforestación de manglares -ya sea gubernamentales o de cooperación exterior-, para salvar el norte de Madagascar de una pérdida de manglares irremediable.

Rakotomanga (2021) cree que el proyecto de Bel Avenir es un ejemplo de actuación a nivel nacional y que es extrapolable a otras regiones de Madagascar siempre que se realicen las siguientes acciones. En primer lugar, una vez realizada la plantación de propágulos, reforzar el mantenimiento regular y luego diario de las plantas jóvenes ya reforestadas que son vulnerables a materiales y algas que impiden su buen desarrollo. En segundo lugar, introducir otras especies de manglares endémicas para favorecer su expansión y reforzar la protección del lugar contra el extravío de ganado. En tercer lugar, apostar por la educación y sensibilización como motor de cambio y construir un museo del mar o un centro de exposición dónde los niños de la zona puedan asistir a clases regularmente. En cuarto lugar, favorecer el ecoturismo y destinar un porcentaje de las ganancias al mantenimiento y conservación del lugar. En quinto y último lugar, limpiar periódicamente la zona para evitar la acumulación de residuos. Con todas estas acciones y líneas de actuación, los proyectos de reforestación de manglares tienen las claves para acabar siendo exitosos.

Actualmente, organizaciones mundiales dedicadas a la cooperación ambiental, están desarrollando iniciativas de protección de los manglares en el sur de Madagascar para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales. Un ejemplo es la asociación Eden Projects, que trabaja a gran escala desde 2007 con la comunidad local de

Mahajanga limpiando los estuarios de árboles muertos, recolectando una variedad de especies nativas de propágulos y plantando árboles durante los meses de marea baja. Una década después, lo que era un manglar amenazado se convirtió en un próspero bosque de manglares, que se ha ido ampliando hasta los bosques caducifolios de tierras altas (Eden Reforestation Projects, 2021).

También existen propuestas gubernamentales exteriores. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está llevando a cabo programas de cooperación en materia de manglares en Madagascar. Ha lanzado una nueva Estrategia Nacional Integral de Manglares para proteger los manglares de Madagascar y apoyar los medios de vida de las comunidades que habitan en zonas cercanas a manglares (Embajada de Estados Unidos en Madagascar, 2022).

Por tanto, los esfuerzos de conservación son fundamentales frente a las amenazas actuales y destacan la resiliencia de los ecosistemas de manglares para recuperarse, haciendo énfasis en la importancia de un monitoreo continuo y metodológicamente sólido. Los manglares todavía enfrentan amenazas significativas y los cambios negativos pueden ocurrir de manera amplia y rápida, aunque notamos que los manglares a menudo pueden recuperarse notablemente rápido de una década a la siguiente si actuamos como es debido con proyectos ambiciosos (Locatelli et. al, 2014).

Sin embargo, los cambios drásticos en una deforestación más generalizada y la tala de árboles pueden provocar que los manglares no puedan recuperarse, especialmente los manglares más secos y menos inundados de la franja de tierras altas (Bardou et. al, 2024). Los resultados respaldan la tendencia global hacia la conservación de los manglares, destacando la necesidad de una acción sostenida por parte de los gobiernos locales, las partes interesadas y la comunidad internacional para garantizar la protección y expansión de estos ecosistemas vitales.

7. Conclusiones

Tras la exposición de los resultados, podemos concluir lo siguiente:

En primer lugar, la hipótesis de investigación es aceptada, puesto que mediante los resultados se ha corroborado que el estado actual de los manglares en la región de Atsimo-Andrefana está deteriorado y en retroceso como consecuencia de diversas actividades humanas no sostenibles y la falta de conciencia social sobre el problema. Como hemos podido comprobar mediante las técnicas cartográficas empleadas, la región de Atsimo-Andrefana ha perdido un 50,18% de la cubierta de manglares en los últimos 40 años. No obstante, se ha demostrado que la población es mayoritariamente consciente de los problemas derivados de la pérdida de los manglares.

Asimismo, se han cumplido todos los objetivos planteados, tanto generales como específicos, puesto que se ha realizado un diagnóstico teórico sobre el estudio de los manglares, se ha cuantificado y analizado los cambios principales que han sufrido los manglares a lo largo del tiempo y comprobado su situación actual, se ha conocido la opinión de los agentes implicados directa e indirectamente tanto de los procesos de degradación como de restauración ambiental de los manglares, y por último, se ha presentado un ejemplo de buena práctica como base para futuras acciones de mejora en la región.

Hemos podido observar una tendencia de pérdida de manglar demostrada por diferentes autores. Desde la década de los 80 hasta principios de los 2000, la deforestación de manglares ha sido mayor que el período comprendido entre los últimos 20 años, debido a una mayor apreciación del valor de los manglares y la necesidad de mantener los servicios ecosistémicos que brindan. En toda la región de Atsimo-Andrefana, desde 1985 al 2000 la pérdida de manglares fue del 32,2%, mientras que del 2000 al 2023, tan sólo fue del 17,88%.

En las dos áreas de la región estudiadas en profundidad podemos observar los mismos patrones. En Morombe-Befandeva el primer período (1985-2000) llega a la deforestación del 25,79% de la superficie de manglares, mientras que en el segundo período (2000-2023) se reduce al 22,68%. En el área de Belalanda-Soalara ocurre lo

mismo, en el primer período la superficie se reduce un 24,27%, mientras que en el segundo período se reduce un 18,49%.

En segundo lugar, hemos podido comprobar cómo los habitantes de la región son bastante conscientes de que existen problemas medioambientales en la zona, conocen el cambio climático o identifican cambios la vegetación de los manglares. Esto contrasta con el desconocimiento de la población sobre elementos cruciales en la lucha contra el cambio climático. La mayoría de los habitantes de Atsimo-Andrefana no conoce ni ha oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, podemos afirmar que existe una base de conocimientos en la población sobre el cambio climático y sus efectos, pero hay que apostar por la educación y sensibilización como herramienta de cambio, puesto que la población de la región es joven, dinámica y con amplio potencial.

En tercer lugar, se ha establecido una relación clara entre vulnerabilidad al cambio climático y el sector primario. Los encuestados dedicados al sector agrícola, pesquero o ganadero, tienen una percepción bastante diferente al resto de encuestados empleados en otros sectores. Los trabajadores del sector primario son más conscientes de los efectos del cambio climático y sus peligros puesto que sufren más directamente sus consecuencias en la tierra, su medio de vida. En general, la población es consciente de los problemas medioambientales y los eventos climáticos extremos. Además, gran porcentaje de la población es conocedora de que los manglares han influido en minimizar los efectos de los eventos climáticos extremos. Asimismo, los jóvenes también son más conscientes que los adultos o los ancianos del cambio climático y sus efectos.

En cuarto lugar, hemos podido conocer cuáles son los mayores impactos y causas de la deforestación para la población local, además de las medidas que ellos consideran más efectivas para acabar con el problema. El mayor impacto de la deforestación de los manglares en la vida cotidiana de la población de Atsimo-Andrefana es la pérdida de medios de subsistencia como la pesca o la agricultura. Por otra parte, consideran que el principal responsable de la deforestación de manglares es la tala de árboles para leña. La medida más efectiva para frenar la deforestación de los manglares, considerada por la población, es el fomento de prácticas de pesca sostenibles.

En quinto y último lugar, hemos podido apreciar como la cooperación ambiental es una de las claves para frenar la deforestación de manglares. El proyecto de reforestación de manglares de la ONG Bel Avenir en la zona de Tsingoritelo ha conseguido que la superficie del área cubierta manglares haya crecido 71,05% en tan sólo una década. Los manglares son ecosistemas que crecen muy rápido, pero hay que actuar de forma rápida y efectiva para que esta pérdida no sea irreversible.

Los programas de cooperación ambiental y de reforestación de manglares son una de las herramientas más viables y sostenibles para frenar la deforestación en Atsimo-Andrefana. Estos transfieren tecnología y conocimientos a los habitantes de las comunidades locales, fortalecen las capacidades institucionales de la región, fomentan la colaboración entre las autoridades y las comunidades locales, sensibilizan y educan ambientalmente a los más jóvenes y aumentan la superficie de vegetación para hacer un uso sostenible y racional de los manglares.

Los manglares se enfrentan a un peligro inminente, amenazados por los efectos del cambio climático y la acción humana desmedida. Las comunidades costeras, que dependen de los manglares para su sustento y supervivencia, se ven abocadas desde hace años a un futuro incierto. La pérdida de estos ecosistemas vitales significa la desaparición de fuentes de alimento, la destrucción de hogares, la erosión de su cultura ancestral y el daño a una biodiversidad única. Por ello, es hora de actuar. No podemos permitir que la costa suroeste de Madagascar sucumba ante la inacción de la comunidad internacional. La sostenibilidad se convierte en una necesidad de vital importancia y en una llamada a la acción urgente para proteger este tesoro natural y garantizar el bienestar de las comunidades que dependen de él. Debemos, como sociedad, adoptar prácticas sostenibles y exigir políticas públicas que prioricen la conservación ambiental.

9. Bibliografía

- Aina, C., Glass, L., Lavitra, T., Rakotomahazo, C., Ranivoarivelo, L., Ratefinjanahary & I., Ravaoarinosihoarana, L. (2023). Combining Traditional Ecological Knowledge and Scientific Observations to Support Mangrove Restoration in Madagascar. *Forests*, 14(7), 1368.
- Alongi, D. M. (2008). Mangrove forests: resilience, protection from tsunamis, and responses to global climate change. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 76(1), 1-13.
- Alongi, D. M. (2009). Ecosystem Dynamics. The energetics of mangrove forests, 129-162.
- Alongi, D.M. (2012). Carbon sequestration in mangrove forests, a review. *Carbon Management* 3: 313-322
- Alongi, D. M. (2018). *Blue carbon: Coastal sequestration for climate change mitigation* (pp. 23-36). Cham, Switzerland: Springer.
- Ashokri, H. A. (2015). Carbon Analysis of Sediment and Vegetation of Mangrove Forest IN Carey Island. *Matter: International Journal of Science and Technology*, 1(1).
- Bandeira, S., Kairo, J., Macamo, C., & Rajkaran, A. (2018). *Outlook of Critical Habitats in WIO–Mangroves*.
- Barbier, E. B. (2019). The value of coastal wetland ecosystem services. En *Coastal Wetlands* (pp. 947-964). Elsevier.
- Barbier, E. B., & Cox, M. (2003). Does economic development lead to mangrove loss? A cross-country analysis. *Contemporary economic policy*, 21(4), 418-432.
- Bardou, R., Friess, D. A., Gillespie, T. W., & Cavanaugh, K. C. (2024). Assessing mangrove cover change in Madagascar (1972 to 2019): Widespread mangrove deforestation is slowing down. *Global Ecology and Conservation*.

- Battistini, R., & Richard-Vindard, G. (1972). *Les reptiles de Madagascar et des îles voisines* (pp. 501-614). Springer Netherlands.
- Beck, H. E., Zimmermann, N. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., & Wood, E. F. (2018). Present and Future Köppen-Geiger climate Classification maps at 1-km resolution. *Scientific Data*, 5(1).
- Beymer-Farris, B.A. & Bassett, T.J. (2012). The REDD menace: Resurgent protectionism in Tanzania's mangrove forests. *Global Environmental Change* 22:332-341.
- Bhowmik, A. K., Padmanaban, R., Cabral, P., & Romeiras, M. M. (2022). Global mangrove deforestation and its interacting social-ecological drivers: A systematic review and synthesis. *Sustainability*, 14(8), 4433.
- Carter, H. N., Schmidt, S. W., & Hirons, A. C. (2015). *An international assessment of mangrove management: incorporation in integrated coastal zone management*. *Diversity*, 7(2), 74-104.
- Chambers, R. (2014). *Rural development: Putting the last first*. Routledge.
- Chalcraft, T. (2016). Earth's Landscape: An Encyclopedia of the World's Geographic Features. *Reference Reviews*, 30(2), 45-46.
- Clausen, A., Rakotondrazafy, H., Ralison, H. O. & Andriamanalina, A. (2010). Mangrove ecosystems in western Madagascar: an analysis of vulnerability to climate change. *WWF Study Report*, 24pp
- Commission of the European Communities (1992). *Directorate-general for Development. Mangroves of Africa and Madagascar*. CEC. Office for Official Publications of the European Communities, Brussels (Luxembourg).
- Convenio sobre la Diversidad Biológica (s. f.). *Decenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (2011-2020). Viviendo en armonía con la naturaleza*. CBD. Disponible en: <https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-es-web.pdf>

- Cormier-Salem, M. C. (2006). *Mangrove: changes and conflicts in claimed ownership, uses and purposes*.
- Cormier-Salem, M. C. (1999). The mangrove: an area to be cleared... for social scientists. *Hydrobiologia*, 413(0), 135-142.
- Dahdouh-Guebas, F., Hugé, J., Abuchahla, G. M., Cannicci, S., Jayatissa, L. P., Kairo, J. G., ... & Wodehouse, D. (2021). Reconciling nature, people and policy in the mangrove social-ecological system through the adaptive cycle heuristic. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 248, 106942.
- Dahdouh-Guebas, F., Jayatissa, L. P., Di Nitto, D., Bosire, J. O., Seen, D. L., & Koedam, N. (2005). How effective were mangroves as a defence against the recent tsunami?. *Current Biology*, 15(12), R443-R447.
- Dahdouh-Guebas, F., Van Pottelbergh, I., Kairo, J. G., Cannicci, S., & Koedam, N. (2004). Human-impacted mangroves in Gazi (Kenya): predicting future vegetation based on retrospective remote sensing, social surveys, and tree distribution. *Marine Ecology Progress Series*, 272, 77-92.
- Dasgupta, P. (1996). The economics of the environment. *Environment and Development Economics*, 1(4), 387-428.
- Datta, D., Guha, P., & Chattopadhyay, R. N. (2010). *Application of criteria and indicators in community based sustainable mangrove management in the Sunderbans, India*. *Ocean & Coastal Management*, 53(8), 468-477.
- Deji, O. F. (2011). *Gender and rural development: Advanced studies*. LIT Verlag Münster.
- Dilmaghani, Y., Danehkar, A., Jozi, S. A., & Arjomandi, R. (2011). Codification of mangrove forests management strategies: Case study of Hara Protected Area, Iran. *Journal of Food, Agriculture & Environment*, 9(2), 508-513
- Dittmar, T., Hertkorn, N., Kattner, G. & Lara, R. (2006). Mangroves, a major source of dissolved organic carbon to the oceans. *Global Biogeochem Cycles* 20: 1012.

- Domínguez-Domínguez, M., Zavala-Cruz, J., Rincón-Ramírez, J. A., & Martínez-Zurimendi, P. (2019). Management strategies for the conservation, restoration and utilization of mangroves in Southeastern Mexico. *Wetlands*, 39, 907-919.
- Donato, D. C., Kauffman, J. B., Murdiyarso, D., Kurnianto, S., Stidham, M., & Kanninen, M. (2011). Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics. *Nature Geoscience*, 4(5), 293-297. Disponible en: https://www.fs.usda.gov/psw/publications/4154/psw_2011_donato001.pdf
- Duke, N. C., Meynecke, J. O., Dittmann, S., Ellison, A. M., Anger, K., Berger, U., ... & Dahdouh-Guebas, F. (2007). A world without mangroves?. *Science*, 317(5834), 41-42.
- Dutrieux, E., Proisy, C., Fromard, F., Walcker, R., Iman, M., Pawlowski, F., & Ferdiansyah, H. (2014). *Mangrove restoration in the vicinity of oil and gas facilities: Lessons learned from a large scale project. In SPE International Conference and Exhibition on Health, Safety, Environment, and Sustainability?*.
- Ellison, A. M., & Farnsworth, E. J. (1996). Anthropogenic disturbance of Caribbean mangrove ecosystems: past impacts, present trends, and future predictions. *Biotropica*, 549-565.
- Embajada de Estados Unidos en Madagascar (2022, 29 julio). *United States Leads Effort to Protect Madagascar's Mangroves*. U.S. Embassy In Madagascar. Disponible en: <https://mg.usembassy.gov/united-states-leads-effort-to-protect-madagascars-mangroves/>
- Fahrenberger, A. D., Neira, A., & Díaz, J. M. (2016). Manglares y riscales: el sustento ecológico de la pesca. *La pesca artesanal en el norte del Pacífico colombiano*, 105.
- Fan, C., Xu, H., & Hou, X. (2023). Spatial efficiency of protected mangrove areas in Madagascar. *Journal of Environmental Management*, 325, 116568.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (1994). *Mangrove forest management guidelines*. FAO Forestry Department. Rome.

- Food and Agriculture Organization of the United Nations (2007). The world's mangroves 1980–2005. *FAO Forestry Paper*, 153, 77.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (2020). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2020*. FAO. Rome. Disponible en: <https://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (2024). *Our work*. Mangrove Management. FAO. Disponible en: <https://www.fao.org/forestry/mangrove/our-work/en>
- Fromard, F., Vega, C., & Proisy, C. (2004). Half a century of dynamic coastal change affecting mangrove shorelines of French Guiana. A case study based on remote sensing data analyses and field surveys. *Marine Geology*, 208(2-4), 265-280.
- Fuguitt, G., Fuller, A., Fuller, H., Gasson, R., & Jones, G. (1988). La agricultura a tiempo parcial: Su naturaleza e implicaciones. *Seminar papers*, 2, 89-92.
- Fundación Agua de Coco (2009). *Proyecto centro de recuperación y vitrina pedagógica de flora y fauna endémica en el Suroeste de Madagascar*.
- Garbutt, N. (2007). *Mammals of Madagascar: a complete guide*. Yale University Press.
- Gaudian, G., Koyo, A., & Wells, S. (1995). Marine Region 12: East Africa. *A global representative system of marine protected areas. Central Indian Ocean, Arabian Seas, East Africa and East Asian Seas*, 3.
- Gilman, E., Ellison, J., Duke, N. & Field, C. (2008). Threats to mangroves from climate change and adaptation options: a review. *Aquatic Botany* 89: 237–250.
- Giri, C., Ochieng, E., Tieszen, L., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., Masek, J. & Duke, N. (2011). Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data. *Global Ecology and Biogeography* 20: 154–159.
- Giri, C., & Muhlhausen, J. (2008). Mangrove forest distributions and dynamics in Madagascar (1975–2005). *Sensors*, 8(4), 2104-2117.

- Global Mangrove Alliance (2018). *Ramsar Convention releases global wetland status report*. The Mangrove Alliance. Disponible en: <https://www.mangrovealliance.org/news/ramsar-convention-releases-global-wetland-status-report/>
- Global Subnational Atlas of Poverty. (s. f.). *World Bank*. Atlas Subnacional de la Pobreza. Disponible en: <https://pipmaps.worldbank.org/en/data/datatopics/poverty-portal/poverty-geospatial?dataset=PovertyRate2.15-gsap&zoomLevel=3&lat=19.53676432208408&lng=15.02343750000001>
- Goedefroit, S., Chaboud, C. & Breton, Y. (2002). *La ruée vers l'or rose. Regards croisés sur la pêche crevettière traditionnelle à Madagascar*. IRD Éditions.
- Gopal, B. (2014). Mangroves are wetlands, not forests: Some implications for their management. *Mangrove ecosystems of Asia: Status, challenges and management strategies*, 439-453
- Gouvernement de Madagascar (2024) *Ministère de l'Environnement et du Développement Durable | République de Madagascar*. Disponible en : <https://www.environnement.mg/index.php?s=MANGROVE>
- Gravez, V., Bensted-Smith R, Heylings, P., & Gregoire-Wright, T. (2013). Governance systems for marine protected areas in Ecuador. In. Moksness, E., Dahl, E., Stottrup, J., Eds. *Global challenges in integrated coastal zone management*. John Wiley & Sons, Ltd., Oxford, UK, 145-158.
- Harvey, C. A., Rakotobe, Z. L., Rao, N. S., Dave, R., Razafimahatratra, H., Rabarijohn, R. H., ... & MacKinnon, J. L. (2014). Extreme vulnerability of smallholder farmers to agricultural risks and climate change in Madagascar. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 369(1639), 20130089.
- Hogarth, P. (2007). *The biology of mangroves and seagrasses*. Oxford University Press.

- Intergovernmental Panel on Climate Change (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. IPCC. Disponible en: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>
- International Tropical Timber Organization (s. f.). *Mangroves*. ITTO. Disponible en: https://www.itto.int/sustainable_forest_management/mangroves/
- International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (2024). *More than half of all mangrove ecosystems at risk of collapse by 2050, first global assessment finds*. IUCN. Disponible en: <https://www.iucn.org/press-release/202405/more-half-all-mangrove-ecosystems-risk-collapse-2050-first-global-assessment>
- James, G. K., Adegoke, J. O., Osagie, S., Ekechukwu, S., Nwilo, P., & Akinyede, J. (2013). Social valuation of mangroves in the Niger Delta region of Nigeria. *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management*, 9(4), 311-323.
- Jones, T. G., Glass, L., Gandhi, S., Ravaoarinarotsihoarana, L., Carro, A., Benson, L., Ratsimba, H.R, Giri, C., Randriamanatena D. & Cripps, G. (2016). Madagascar's mangroves: Quantifying nation-wide and ecosystem specific dynamics, and detailed contemporary mapping of distinct ecosystems. *Remote Sensing*, 8(2), 106.
- Kathiresan, K. & Rajendran, N. (2005). Coastal mangrove forests mitigated tsunami. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 65: 601-606.
- Koechlin, J., Guillaumet, J. L., Morat, P., & Mangenot, G. (1974). *Flore et végétation de Madagascar* (Vol. 1, p. 687). Vaduz: J. Cramer.
- Latiff, A., & Faridah-Hanum, I. (2014). Mangrove ecosystem of Malaysia: status, challenges and management strategies. *Mangrove ecosystems of Asia: Status, challenges and management strategies*, 1-22.
- Lawal, T., & Oladunjoye, A. (2010). Local government, corruption and democracy in Nigeria. *Journal of sustainable development in Africa*, 12(5), 227-235.

- Locatelli, T., Binet, T., Kairo, J. G., King, L., Madden, S., Patenaude, G., ... & Huxham, M. (2014). Turning the tide: how blue carbon and payments for ecosystem services (PES) might help save mangrove forests. *Ambio*, 43, 981-995.
- Lugo, A. E., Medina, E. & McGinley, K. (2014). Issues and Challenges of Mangrove Conservation in the Anthropocene. *Madera y Bosques* 20(3): 11-38.
- Maiti, S. K., & Chowdhury, A. (2013). Effects of anthropogenic pollution on mangrove biodiversity: a review. *Journal of Environmental Protection*, 2013.
- McAfee, K. (1999). Selling nature to save it? Biodiversity and green developmentalism. *Environment and Planning* 17: 133-154.
- McIvor, A. L., Spencer, T., Möller, I., & Spalding, M. (2012). *Storm surge reduction by mangroves*. The Nature Conservancy and Wetlands International.
- McLeod, E., & Salm, R.V. (2006). *Managing Mangroves for Resilience to Climate Change*. IUCN, Gland, Switzerland. pp. 64.
- Mejía, M. F., Vallejo, A. A., Hernández, M. F., & Govea, X. G. (2010). El impacto que produce el sector turismo en los manglares de las costas mexicanas. *Contactos*, 77, 33-38.
- Minh, T. H., Yakupitiyage, A., & Macintosh, D. J. (2001). *Management of the integrated mangrove-aquaculture farming systems in the Mekong delta of Vietnam* (p. 24). Khlong Nueng, Thailand: Integrated Tropical Coastal Zone Management, School of Environment, Resources, and Development, Asian Institute of Technology.
- Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (2024). *Oficina de Información Diplomática. Ficha País. Madagascar*. MAEC. Disponible en: <https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/pretoria/es/Embajada/tambien-somos-tu-embajada-en/Paginas/Madagascar.aspx>
- Mondin, R. (2018). Arde la tierra en Madagascar. *El País*. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/10/31/album/1540999052_011834.html#

- NASA Earth Observatory (2008). *Earth Observatory Features*. Disponible en: <https://web.archive.org/web/20080516215855/http://earthobservatory.nasa.gov/Study/Chameleons/chameleons2.html>
- Nayak, S., & Bahuguna, A. (2001). Application of remote sensing data to monitor mangroves and other coastal vegetation of India. *Indian Journal of Marine Sciences*, 30(4), 195-213.
- Onjanamboara, R. R. A., Taïbi, A. N., Ballouche, A., & Rejo-Fienina, F. (2018). Mapping extent and recent changes of Ankiembe and Sarodrano mangroves (Toliara, Madagascar) with remote sensing. *Photo Interprétation European Journal of Applied Remote Sensing*, 54(3/4), 51-77.
- Onprom, S. (2014). Community-based mangrove forest management in Thailand: key lesson learned for environmental risk management. *Sustainable living with environmental risks*, 87-96.
- Organización de las Naciones Unidas (2023). Tres cuartas partes de los manglares del mundo están amenazados. Noticias ONU. Disponible en: <https://news.un.org/es/story/2023/07/1522977>
- Pasqualini, V., Iltis, J., Dessay, N., Lointier, M., Guelorget, O., & Polidori, L. (1999). Mangrove mapping in North-Western Madagascar using SPOT-XS and SIR-C radar data. *Hydrobiologia*, 413, 127-133.
- Preston, K. (2015). *Overcoming Barriers to Effective Ecological Education: A Malagasy Case Study*.
- Primavera, J. H. (2006). Overcoming the impacts of aquaculture on the coastal zone. *Ocean & Coastal Management*, 49(9-10), 531-545.
- Polidoro, B.A., Carpenter, K.E., Collins, L., Duke, N.C., Ellison, A.M., Ellison, J.C., Farnsworth, E.J., Fernando, E.S., Kathiresan, K., Koedam, N.E., Livingstone, S.R., Miyagi, T., Moore, G.E., Nam, V.N., Ong, J.E., Primavera, J.H., Salmo, S.G., Sanciangco, J.C., Sukardjo, S., Wang, Y., & Yong, J.W.H. (2010). The Loss

of Species: Mangrove Extinction Risk and Geographic Areas of Global Concern. PLOS ONE 5, 1 – 10.

Rakotoarinivo, M., Andriambololona, S. R., Beentje, H. J., Couvreur, T. L., Rafidison, V. M., Ramamonjisoa, L., ... & Dransfield, J. (2020). Strategy for the Conservation and Sustainable Use of the Palms of Madagascar.

Rasolofo, M. V. (1993). Mangroves of Madagascar. *Conservation and sustainable utilization of mangrove forests in Latin America and Africa regions, Part II: Africa. International Society for Mangrove Ecosystems and Coastal Marine Project of UNESCO, Okinawa and Paris. Mangrove Ecosystems Technical Reports, 3.*

Rasolofo, M. V. (1997). Use of mangroves by traditional fishermen in Madagascar. *Mangroves and Salt Marshes, 1(4), 243-253.*

REDEX (2024) *Concepto de desarrollo rural*. Red Extremeña de Desarrollo Rural. Disponible en: <https://redex.org/concepto-de-desarrollo-rural>

Rodríguez Crespo, G. D. L. C., Afre Socorro, M. A., Domínguez Junco, O., Rojas Permuy, Y., & Pérez Troche, A. (2019). Ecosystem services in mangroves: potential for food security in coastal communities.

Rodriguez, S. E., Gomez Balvas, S. & López Portillo, V. (2022). *Manglares: una alternativa económicamente viable de adaptación al cambio climático*. Instituto de Recursos Mundiales (WRI). Disponible en: <https://es.wri.org/insights/manglares-una-alternativa-economicamente-viable-de-adaptacion-al-cambio-climatico#:~:text=Entre%20los%20beneficios%20que%20aportan,funcionamiento%20como%20h%C3%A1bitat%20de%20especies>.

Rojas, A. (2019). Vainilla de sangre en la isla de Madagascar. *El Mundo*. Disponible en: <https://www.elmundo.es/internacional/2019/11/03/5db9c21c21efa003098b469d.html>

- Saenger, P. (2013). *Mangrove ecology, silviculture and conservation*. Springer Science & Business Media.
- Saint-Paul, U., & Schneider, H. (Eds.). (2010). *Mangrove dynamics and management in North Brazil* (Vol. 211). Springer Science & Business Media.
- Scales, I. R., Friess, D. A., Glass, L., & Ravaoarinorotsihoarana, L. (2018). Rural livelihoods and mangrove degradation in south-west Madagascar: lime production as an emerging threat. *Oryx*, 52(4), 641-645.
- Scales, I. R., & Friess, D. A. (2019). Patterns of mangrove forest disturbance and biomass removal due to small-scale harvesting in southwestern Madagascar. *Wetlands Ecology and Management*, 27(5), 609-625.
- Sen, A. (2000). Development as freedom. *Development in Practice-Oxford*, 10(2), 258-258.
- Siikamäkia, J., Sanchirico, J.N. & Jardine, S.L. (2012). Global economic potential for reducing carbon dioxide emissions from mangrove loss. *PNAS* 109: 14369-14374.
- Spalding, M., Kainuma, M. & Collins, L. (2010). *World Atlas of Mangroves*. ITTO, ISME, FAO, UNEP-WCMC, UNESCO-MAB and UNU-INWEH. Earthscan Publishers Ltd. London.
- Stattersfield, A. J. (1998). Endemic bird areas of the world-Priorities for biodiversity conservation. *Bird Life International*.
- Sudtongkong, C. & Webb, E.L. (2008). Outcomes of state-vs. community-based mangrove management in southern Thailand. *Ecology and Society* 13: 27.
- Tallis, H., Kareiva, P., Marvier, M., & Chang, A. (2008). An ecosystem services framework to support both practical conservation and economic development. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105(28), 9457-9464.
- Thomas, G., & Fernandez, T. V. (1994). Mangrove and tourism: management strategies. *Indian Forester*, 120(5), 406-412.

- Tomlinson, P. B. (1986). *The botany of mangroves*. Cambridge University Press.
- Transparency International. (2024). *2022 Corruption Perceptions Index: Explore the results*. Transparency.org. Disponible en : <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>
- United Nations Environment Programme. (s. f.). *Coastal crisis: Mangroves at risk*. UNEP. Disponible en : <https://www.unep.org/news-and-stories/story/coastal-crisis-mangroves-risk-0>
- United Nations Environment Programme. (2023). *Decades of Mangrove Forest Change: What does it mean for nature, people and the climate?* UNEP. Disponible en : <https://www.unep.org/resources/report/decades-mangrove-forest-change-what-does-it-mean-nature-people-and-climate>
- United Nations Framework Convention on Climate Change (2022). Climate Action Tracker. *Deuxième Contribution Déterminée au Niveau National de la République de Madagascar au titre de l'Accord de Paris*. UNFCCC.
- University of Notre Dame. (2023). *Country Index // Notre Dame Global Adaptation Initiative // University of Notre Dame*. Notre Dame Global Adaptation Initiative. Disponible en : <https://gain.nd.edu/our-work/country-index/>
- Valiela, I., Bowen, J.L. & York, J.K. (2001). Mangrove Forests: one of the world's threatened major tropical environments. *Bioscience* 51: 807-815.
- Webber, M., Webber, D., & Trench, C. (2014). Agroecology for Sustainable Coastal Ecosystems. *Agroecology, Ecosystems, and Sustainability*, 239.
- Weiskopf, S. R., Cushing, J. A., Morelli, T. L., & Myers, B. J. (2021). Climate change risks and adaptation options for Madagascar. *Ecology and Society*, 26(4), 36.
- Wolanski, E. (1992). Hydrodynamics of mangrove swamps and their coastal waters. *Hydrobiologia*, 247, 141-161.

- Woodroffe, C., Robertson, A. & Alongi, D. (1992). Mangrove sediments and geomorphology. *Tropical Mangrove Ecosystems*. American Geophysical Union, Washington, D.C.
- World Bank (2010). *Rural development*. Banco Mundial. Disponible en: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/522641468766236215/rural-development>
- World Bank (2022). *Population ages 0-14 (% of total population) - Madagascar*. United Nations Population Division. World Population Prospects: 2022 Revision. Banco Mundial. Disponible en: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.TO.ZS?locations=MG>
- World Bank Climate Change Knowledge Portal. (2024). *Madagascar*. CCKP. Disponible en: <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/madagascar/climate-data-historical#:~:text=In%20Madagascar%2C%20two%20seasons%20are,maximum%20of%203%2C700%20mm%20annually.>
- World Food Programme (2024). *Plan estratégico para Madagascar (2024-2028)*. WFP. Disponible en: https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000156033
- World Wildlife Fund (2022). *La vida entre los manglares*. WWF. Disponible en: <https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/la-vida-entre-los-manglares#:~:text=Ya%20que%20estos%20%20C3%A1rboles%20pueden,complejos%20y%20productivos%20del%20planeta.>
- World Wildlife Fund (2023). *Consultancy to assess coastal community vulnerability to climate change in the SWIO region, and the role of nature based solutions especially mangroves*. WWF. Disponible en: <https://www.wwf.mg/en/?10117966/Consultancy-to-assess-coastal-community-vulnerability-to-climate-change-in-the-SWIO-region-and-the-role-of-nature-based-solutions-especially-mangroves>

World Wildlife Fund (2024). *Madagascar Mangroves*. WWF. Disponible en:
<https://www.worldwildlife.org/ecoregions/at1404>

10. Anexo

Anexo I. Encuesta a la población de la región de Atsimo-Andrefana.

Castellano/Français/Malagasy

Edad/ Age/ Taona: _____

Ocupación/ Metier/ Asa: _____

Sexo/Genre/Lahy sy ny vavy: _____

1. **¿Cree que hay problemas medioambientales en la zona? / Pensez-vous qu'il y a des problèmes environnementaux dans la région ? / Heveriny fa misy olana arantontolo iainana any an-toerana**
 - a) Muy de acuerdo / Tout à fait d'accord / Manaiky tanteraka
 - b) De acuerdo / D'accord / Okay
 - c) Ni acuerdo ni desacuerdo / Ni accord ni désaccord / Fifanarahana na tsy fifanarahana
 - d) En desacuerdo / Pas d'accord / Tsy manaiky aho
 - e) Muy en desacuerdo / Fortement en désaccord / Tsy mitovy hevitra tanteraka

2. **¿Cree que el cambio climático está afectando a la zona? / Pensez-vous que le changement climatique affecte la région ? / Heverinao ve fa misy fiantraikany amin'ny faritra ny fiovan'nytoetr'andro?**
 - a) Muy de acuerdo / Tout à fait d'accord / Manaiky tanteraka
 - b) De acuerdo / D'accord / Okay
 - c) Ni acuerdo ni desacuerdo / Ni accord ni désaccord / Fifanarahana na tsy fifanarahana
 - d) En desacuerdo / Pas d'accord / Tsy manaiky aho
 - e) Muy en desacuerdo / Fortement en désaccord / Tsy mitovy hevitra tanteraka

3. **¿Sabe que son los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)? / Savez-vous ce que sont les ODD (Objectifs de Développement Durable) ? / Fantatrao ve ny atao hoe SDGs (Tanjona amin'ny fampandrosoana maharitra)?**
 - a) Sí/ Oui / Eny
 - b) No / Non / Tsia

4. **¿Conoce el proyecto de recuperación del manglar de la ONG Bel Avenir? ¿Ha participado en el? / Connaissez-vous le projet de valorisation des mangroves de l'ONG Bel Avenir ? Y avez-vous participé ?/ Fantatrao ve ny tetikasa fanarenana honko ataon'ny ONG Bel Avenir? Nandray anjara tamin'izany ve ianao?**
 - a) Sí, lo conozco y he participado en él / Oui, je le sais et j'y ai participé / Eny, fantatro ary nandrayanjara tamin'izany aho
 - b) Si, lo conozco pero no he participado / Oui, je le sais mais je n'y ai pas participé /

- Eny, fantatro fatsy nandray anjara aho
- c) No lo conozco / Je ne le connais pas / Tsy fantatro izy
5. **¿Cómo ve el futuro de esta zona? / Comment voyez-vous l'avenir de ce territoire ? / Ahoana nofahitanao ny hoavin'io faritra io?**
- a) Muy buen futuro / Un très bel avenir / Hoavy tena tsara
 b) Buen futuro / Bon avenir / Hoavy tsara
 c) Ni buen futuro ni malo / Ni l'avenir est bon ni mauvais / Raha tsara na ratsy ny ho avy
 d) Mal futuro / Mauvais avenir / Hoavy ratsy
 e) Muy mal futuro / Très mauvais avenir / Hoavy tena ratsy
6. **¿Ha notado cambios en la cantidad de vegetación de los manglares en su área durante los últimos años? / Avez-vous remarqué des changements dans le nombre de mangroves dans votre région au cours des dernières années? / Voamarikao ve ny fiovan'ny isan'ny honko tatoanatin'ny taona vitsivitsy?**
- a) Cambio muy alto / Changement très élevé / Tena miovaova
 b) Cambio alto / Changement élevée / Fiovaovana avo lenta
 c) Cambio moderado / Changement modéré / Fiovana antonony
 d) Cambio bajo / Changement basse / Fahasamihafana ambany
 e) Ningún cambio / Aucun changement / Tsy misy fiovana
7. **¿Cree que la pérdida de los manglares es un problema en su comunidad? / Pensez-vous que la perte des mangroves est un problème dans votre communauté? / Mihevitra ve ianao fa olana eo amin'ny fiaraha-monina misy anao ny fahaverezan'ny honko?**
- a) Si, es un problema grave / Oui, c'est un problème sérieux / Eny, olana lehibe izany
 b) Si, es un problema pero no grave / Oui, c'est un problème mais pas grave / Eny, olana izany fa tsymatotra
 c) No, no es un problema / Non, ce n'est pas un problème / Tsia, tsy olana izany
 d) Es indiferente / C'est indifferant / Tsy miraharaha izany
8. **¿Qué impacto cree que tiene la deforestación de los manglares en su vida cotidiana? / Selon vous, quel impact la déforestation des mangroves a sur votre vie quotidienne ? / Araka ny hevitrao, inona no fiantraikan'ny fandripahana ala eo amin'ny fiainanao andavanandro?**
- a) Pérdida de medios de subsistencia (pesca, agricultura) / Perte des moyens de

subsistance (pêche, agriculture) / Fahaverezan'ny fivelomana (fanjonoana, fambolena)

- b) Mayor riesgo de inundaciones y desastres naturales / Risque accru d'inondations et de catastrophes naturelles / Mitombo ny loza ateraky ny tondra-drano sy ny loza voajanahary
- c) Pérdida de habitats de vida silvestre / Perte d'habitats fauniques / Fahaverezan'ny fonenan'ny biby
- d) Cambios en la disponibilidad de recursos naturales / Changements dans la disponibilité des ressources naturelles / Fiovana eo amin'ny fisian'ny harena voajanahary
- e) Otro (especificar) / Autre (préciser) / Hafa (famantarana)

9. ¿Tiene conocimiento de las leyes o regulaciones locales relacionadas con la conservación de los manglares? / Connaissez-vous des lois ou réglementations locales liées à la conservation des mangroves ? / Fantatrao ve ny lalàna na fitsipika eo an-toerana mifandraika amin'ny fiarovana ny ala honko?

- a) Sí, estoy bien informado / Oui, je suis bien informé / Eny, mahafantatra tsara aho
- b) Sí, tengo un conocimiento básico / Oui, j'ai des connaissances de base / Eny, manana fahalalana fototraaho
- c) No tengo conocimiento / Je n'ai aucune connaissance / Tsy manana fahalalana aho

10. ¿Qué actividades cree que son responsables de la deforestación de los manglares en su área? / Selon vous, quelle est la cause de la déforestation dans votre région ? / Inona araka ny hevitrao no mahatonga ny fandripahana ala any amin'ny faritra misy anao?

ELECCIÓN MULTIPLE / PLUSIEURS MARQUES / AFAKA MANAO MARINA MARO IANAO

- a) Tala de árboles para leña / Abatte des arbres pour obtenir du bois de chauffage / Tapaho hazo hataokitay
- b) Expansión agrícola / Expansion Agricole / Fanitarana ny fambolena
- c) Pesca insostenible / Peche non durable / Jono tsy maharitra
- d) Turismo no regulado / Tourisme non réglementé / Fizahan-tany tsy voafehy
- e) Otros (especificar) / Autres (préciser) / Hafa (famantarana)

11. ¿Participa en actividades relacionadas con la conservación de los manglares o el desarrollo sostenible en su comunidad? / Participez-vous à des activités liées

à la conservation des mangroves ou au développement durable dans votre communauté ? / Mandray anjara amin'ny hetsika mifandraika amin'ny fiarovana ny ala honko ve ianao na ny fampandrosoana maharitrao amin'ny fiaraha-monina misy anao?

- a) Sí, de manera de activa / Oui, activement / Eny, mavitrika
- b) Sí, de vez en cuando / Oui, de temps en temps / Eny, indraindray
- c) No, no he participado en ninguna actividad / Non, je n'ai participé à aucune activité / Tsia, tsy nandrayanjara tamin'ny hetsika rehetra aho

12. ¿Ha experimentado eventos climáticos extremos, como inundaciones o sequías, en su área en los últimos años? / Avez-vous connu des conditions extrêmes, telles que des inondations ou une sécheresse, dans votre région ces dernières années ? / Efa niaina toe-javatra faran'izay mafy ve ianao, toy ny tondra-drano na hain-tany, tany amin'ny faritra misy anao tato anatin'ny taona vitsivitsy?

- a) Sí, he experimentado eventos climáticos extremos / Oui, j'ai vécu des événements météorologiques extrêmes / Eny, niaina zava-nitranga tamin'ny toetr'andro mahery vaika aho
- b) No, no he experimentado eventos climáticos extremos / Non, je n'ai pas connu d'événements météorologiques extrêmes / Tsia, tsy mbola niaina zava-nitranga tamin'ny toetr'andro mahery vaika aho
- c) No estoy seguro si la pérdida de manglares influyó en estos eventos / Je ne sais pas si la perte des mangroves a influencé ces événements / Tsy azoko antoka raha nisy fiantraikany tamin'ireo tranga ireony fahaverezan'ny honko

13. ¿Cree que la pérdida de manglares ha influido en estos eventos? / Selon vous, la perte des mangroves a-t-elle affecté ces événements ? / Araka ny hevitrao, nisy fiantraikany tamin'irenytranga ireny ve ny fahaverezan'ny ala honko?

- a) Sí, ha influido / Oui, cela a influencé / Eny, nisy fiantraikany izany
- b) No, no ha influido / Non, n'a pas influencé / Tsia, sy nisy fiantraikany

14. ¿Qué piensa sobre la importancia de los manglares en la protección de su comunidad contra desastres naturales como ciclones y tsunamis? / Que pensez-vous de l'importance des mangroves dans la protection de votre communauté contre les catastrophes naturelles telles que les typhons et les tsunamis ? / Ahoana ny hevitrao momba ny maha zava-dehibe ny ala honko amin'ny fiarovana ny fiaraha-monina misy anao amin'ny loza voajanahary toy ny rivo- doza sy tsunami?

- a) Muy importante / Très important / Tena zava-dehibe
- b) Importante / Important / Zava-dehibe

- c) No muy importante / Pas très important / Tsy dia zava-dehibe loatra
- d) No es importante / Ce n'est pas important / Tsy zava-dehibe izany

15. ¿Cuál de las siguientes políticas o medidas cree que sería más efectiva para frenar la deforestación de los manglares en su área? Valóralas del 1 al 5 siendo el 1 menos efectiva y el 5 la más efectiva. / Selon vous, laquelle des politiques ou mesures suivantes sera la plus efficace pour prévenir la destruction des forêts de mangrove dans votre région? / Iza amin'iretopolitika na fepetra manaraka ireto no heverinao fa hahomby indrindra amin'ny fisorohana ny fahapotehan'ny ala honko amin'ny faritra misy anao?

- a) Establecer áreas protegidas y reservas naturales / Créer des zones protégées et des réserves naturelles / Mametraka faritra arovana sy tahiry voajanahary
1 | 2 | 3 | 4 | 5
- b) Implementar regulaciones más estrictas para la tala de árboles / Mettre en œuvre des réglementations plus strictes pour l'abattage d'arbres / Mampihatra fitsipika hentitra momba ny fanapahana hazo 1 | 2 | 3 | 4 | 5
- c) Promover la educación y concienciación sobre la importancia de los manglares / Promouvoir l'éducation et la sensibilisation à l'importance des mangroves / Mampiroborobo ny fanabeazana sy ny fampahafantarana ny maha zava-dehibe ny ala honko 1 | 2 | 3 | 4 | 5
- d) Fomentar prácticas de pesca sostenible / Promouvoir des pratiques de pêche durables / Mampiroborobo ny fomba fanjonoana maharitra 1 | 2 | 3 | 4 | 5
- e) Apoyar iniciativas de reforestación de manglares / Soutenir les initiatives de reforestation des mangroves / Manohana ny asa fambolena honko 1 | 2 | 3 | 4 | 5
- f) Otras políticas (por favor especificar) / Autres politiques (veuillez préciser) / Politika hafa (fantarozafady) 1 | 2 | 3 | 4 | 5

16. ¿Qué tipo de apoyo gubernamental o internacional considera necesario para implementar con éxito políticas de conservación de manglares en su comunidad? / Selon vous, quel type de soutien gouvernemental ou international est nécessaire pour la mise en œuvre réussie des politiques de conservation des mangroves dans votre communauté ? / Inona no karazana fanohanana ny governemanta na iraisam-pirenena araka ny hevitrao fa ilaina amin'ny fanatanterahana amim-pahombiazana ny politika momba ny fiarovana ny ala honko eo amin'nyfiaraha-monina misy anao?

- a) Financiamiento para proyectos de conservación / Financement de projets de conservation / Famatsiam-bola ny tetikasa fiarovana
- b) Capacitación para las comunidades locales en prácticas sostenibles / Formation

des communautés locales aux pratiques durables / Manofana ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana amin'ny fombamaharitra

- c) Supervisión y cumplimiento de las regulaciones ambientales / Surveillance et respect de la réglementation environnementale / Fanaraha-maso sy fanarahana ny lalàna momba ny tontolo iainana
- d) Asistencia técnica y científica / Assistance technique et scientifique / Fanampiana ara-teknika sy ara-tsiansa
- e) Sensibilización y educación pública / Sensibilisation et éducation du public / Fahatsiarovan-tena syfanabeazana ho an'ny daholobe
- f) Otra forma de apoyo (por favor especificar) / Autre forme de soutien (veuillez préciser) / Fombafanohana hafa (farito)

Anexo II. Archivo fotográfico de manglares en Atsimo-Andrefana.

Fotografía 1. Manglares de Ampalaza.

Fotografía 2. Manglares en el río Menarandra.

Fotografía 3. Manglares frondosos a su paso por el río Mangoky (Morombe).

Fotografía 4. Manglares de Velondriake (Befandeva).

Fotografía 5. Manglares de Befandeva y una “pirogue” usada por los locales para pescar.

Fotografía 6. Manglares cercanos a la ciudad de Toliara.

Fotografía 7. Ganado de cebús cruzando la desembocadura del río en Tsingoritelo.

Fotografía 8. Manglares del río Onilahy a la altura del poblado de Saint Augustin.

Fotografía 9. Plantación de propágulos en el proyecto de reforestación del manglar de la ONG Bel Avenir.